

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΘΕΜΑ

«Ο ρόλος του εσωτερικού μάρκετινγκ στην ικανοποίηση από την εργασία και στην πελατοκεντρική συμπεριφορά των εργαζομένων σε γυμναστηριακούς χώρους στην Ελλάδα »

Συγγραφείς:

**Χαριτωνίδου Παρασκευή
&
Χαλάτση Μαρία**

(Ανέκδοτο Χειρόγραφο)

Χρόνος συγγραφής: Σεπτέμβριος, 2025

Ημερομηνία δημόσιας ανάρτησης: Ιανουάριος, 2026

Λάρισα, Ελλάδα 2025

SCIENTIFIC STUDY

TITLE

***«The Role of Internal Marketing in Job Satisfaction and
Customer-Oriented Behavior of Employees in Fitness
Centers in Greece»***

Authors:

**Charitonidou Paraskevi
&
Chalatsi Maria**

(Unpublished Manuscript)

Manuscript Information

Date of authorship: September 2025

Date of public release: January 2026

Larissa, Greece 2025

Υπεύθυνη Δήλωση πρωτοτυπίας της μελέτης

Οι παρών συγγραφείς βεβαιώνουμε ότι είμαστε συγγραφείς αυτής της μελέτης και ότι κάθε βοήθεια την οποία είχαμε για την προετοιμασία της, είναι πλήρως αναγνωρισμένη και αναφέρεται σε αυτή την ερευνητική προσπάθεια. Επίσης, έχουμε αναφέρει τις όποιες πηγές από τις οποίες κάναμε χρήση δεδομένων, ιδεών ή λέξεων, είτε αυτές αναφέρονται ακριβώς είτε παραφρασμένες.

Λάρισα, 2025.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ	7
ABSTRACT	8
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1	9
ΕΙΣΑΓΩΓΗ	9
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2	11
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ	11
2.1 Εσωτερικό Μάρκετινγκ (Internal Marketing)	13
2.2 Ικανοποίηση εσωτερικού καταναλωτή (Internal Customer Satisfaction)	14
2.3 Προσανατολισμός στον πελάτη (Customer Orientation)	15
2.4 Σχέση Ικανοποίησης Εσωτερικού καταναλωτή και Προσανατολισμού στον Πελάτη	16
2.4.1 Εσωτερική Επικοινωνία (Internal Communication)	17
2.4.2 Διοικητική Υποστήριξη (Administrative Support).....	20
2.4.3 Σύστημα Ενθάρρυνσης (Encouraging System)	21
2.4.4 Εκπαιδευτική Κατάρτιση (Educational Training).....	22
2.4.5 Διορισμός Αρχής (Authority Appointment)	23
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3	24
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ	24
3.1 Εννοιολογικό Πλαίσιο της Έρευνας	24
3.2 Υλικά και Μέθοδοι	24
3.3 Σχεδιασμός Έρευνας και Ερωτηματολόγιο	25
3.4 Ερευνητική Διαδικασία Συλλογής Δεδομένων	27
3.5 Πληθυσμός, Δείγμα, Δειγματοληψία	28
3.6 Στατιστική Ανάλυση	30
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4	32

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.....	32
4.1 Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Ερωτηθέντων.....	32
4.2 Αποτελέσματα Παραγοντικής Ανάλυσης.....	34
4.3 Παράμετροι Μοντέλου.....	39
Path Analysis Diagram and Model Fit Indices.....	40
4.4 Έλεγχος Υποθέσεων.....	40
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.....	42
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.....	42
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.....	45
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.....	56

ΛΙΣΤΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ

Figure 1. Path analysis diagram showing the relationships between Internal Marketing dimensions, Internal Consumer Satisfaction, and Customer Orientation. Fitting Degree of Model: Cmin/df = 1.532 (καλή προσαρμογή), GFI = 0.976 (καλή), Adjusted GFI = 0.948 (αποδεκτή), RMSEA = 0.042 (πολύ καλή), Tucker–Lewis Index (TLI) = 0.981 (πολύ καλή), Normed Fit Index (NFI) = 0.975 (πολύ καλή), PNFI = 0.091 (αποδεκτή). 40

ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ

Table 1. Demographic and professional characteristics of the respondents (n = 200).....	33
Table 2. Factors and Reliability Analysis of Internal Marketing (Modified).....	35
Table 3. Exploratory factor analysis results for internal consumer satisfaction	36
Table 4. Factors and reliability analysis of customer orientation.....	37
Table 5. Direct, Indirect, and Total Effects among Variables	39
Table 6. Summary of Hypotheses Testing Results	41

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα μελέτη διερευνά τον ρόλο του εσωτερικού μάρκετινγκ στην ικανοποίηση των εργαζομένων και τον τρόπο με τον οποίο αυτή η ικανοποίηση επηρεάζει τον προσανατολισμό προς τον πελάτη στον χώρο των ιδιωτικών γυμναστηρίων στην Ελλάδα. Σε ένα περιβάλλον αυξανόμενου ανταγωνισμού, η ποιότητα εξυπηρέτησης αποτελεί καθοριστικό παράγοντα διαφοροποίησης, ενώ η στάση και οι δεξιότητες των εργαζομένων καθορίζουν την εμπειρία του πελάτη.

Η έρευνα στηρίχθηκε σε ποσοτική μεθοδολογία, με χρήση ερωτηματολογίου που διανεμήθηκε σε 200 εργαζομένους αλυσίδων γυμναστηρίων (ALTERLIFE και Yava Fitness Centers). Το εργαλείο μέτρησης βασίστηκε σε κλίμακα Likert 5 σημείων και περιλάμβανε ερωτήσεις που αφορούσαν τις διαστάσεις του εσωτερικού μάρκετινγκ, την ικανοποίηση εσωτερικού πελάτη (ICS) και τον προσανατολισμό στον πελάτη (CO). Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με SPSS και AMOS, αξιοποιώντας τεχνικές επιβεβαιωτικής παραγοντικής ανάλυσης (CFA) και διαρθρωτικών εξισώσεων (SEM), ώστε να διερευνηθούν οι άμεσες και έμμεσες σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ICS λειτουργεί ως κεντρικός διαμεσολαβητικός παράγοντας, συνδέοντας τις πρακτικές εσωτερικού μάρκετινγκ με τον CO. Η εκπαιδευτική κατάρτιση αναδείχθηκε ως ο ισχυρότερος προγνωστικός δείκτης της ICS, ενώ σημαντική θετική συμβολή είχαν επίσης η εσωτερική επικοινωνία και η διοικητική υποστήριξη. Αντιθέτως, το σύστημα ενθάρρυνσης και η ανάθεση εξουσιών δεν παρουσίασαν στατιστικά σημαντικές επιδράσεις. Επιπλέον, η ICS εμφάνισε πολύ ισχυρή άμεση επίδραση στον CO, γεγονός που καταδεικνύει ότι η εργασιακή ικανοποίηση αποτελεί προϋπόθεση για πελατοκεντρική συμπεριφορά.

Έτσι λοιπόν, η μελέτη αναδεικνύει ότι η ενίσχυση της ICS μέσα από στοχευμένες πρακτικές, όπως η εκπαίδευση, η σαφής επικοινωνία και η διοικητική υποστήριξη, αποτελεί κρίσιμο μοχλό για τη βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των γυμναστηρίων.

Λέξεις – Κλειδιά: Εσωτερικό μάρκετινγκ, Ικανοποίηση εργαζομένων, Προσανατολισμός στον πελάτη, Εκπαίδευση προσωπικού, Εσωτερική επικοινωνία, Διοικητική υποστήριξη, γυμναστήρια – γυμναστές.

ABSTRACT

This study investigates the role of internal marketing in employee satisfaction and the extent to which such satisfaction influences customer orientation within the private fitness sector in Greece. In an increasingly competitive environment, service quality is a key differentiating factor, while the attitude and skills of employees determine the overall customer experience.

The research adopted a quantitative methodology, utilizing a questionnaire distributed to 200 employees of gym chains (ALTERLIFE and Yava Fitness Centers). The measurement tool was based on a five-point Likert scale and included questions concerning the dimensions of internal marketing, internal customer satisfaction (ICS), and customer orientation (CO). Data analysis was conducted using SPSS and AMOS, employing confirmatory factor analysis (CFA) and structural equation modeling (SEM) techniques to examine both direct and indirect relationships among the variables.

The findings revealed that ICS acts as a central mediating factor, linking internal marketing practices with CO. Educational training emerged as the strongest predictor of ICS, while internal communication and administrative support also showed significant positive effects. In contrast, the encouragement system and authority delegation did not demonstrate statistically significant impacts. Moreover, ICS exhibited a very strong direct effect on CO, highlighting that employee satisfaction is a prerequisite for customer-oriented behavior.

Overall, the study emphasizes that strengthening ICS through targeted practices such as training, clear communication, and administrative support is a critical lever for improving service quality and enhancing the competitiveness of fitness centers.

Keywords: Internal marketing, Employee satisfaction, Customer orientation, Staff training, Internal communication, Administrative support, Fitness centers

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι άνθρωποι στην Ελλάδα υιοθετούν έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Η ανάγκη για σωματική ευεξία και καλή φυσική κατάσταση έχει οδηγήσει σε σημαντική ανάπτυξη του τομέα των αθλητικών υπηρεσιών, και ειδικότερα των γυμναστηρίων. Καθώς όμως η ζήτηση αυξάνεται, αυξάνεται και ο ανταγωνισμός ανάμεσα στα γυμναστήρια (Barbosa et al., 2022). Δεν αρκεί πλέον ένα γυμναστήριο να προσφέρει απλώς εξοπλισμό και προγράμματα άσκησης. Πρέπει να προσφέρει και υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση στους πελάτες του. Και αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους ίδιους τους εργαζομένους (Zanfir, Iconomescu & Talagir, 2024).

Οι άνθρωποι που εργάζονται στα γυμναστήρια έχουν άμεση και συχνή επαφή με τους πελάτες. Η στάση, η συμπεριφορά και η εξυπηρέτηση που προσφέρουν επηρεάζουν καθοριστικά τη συνολική εμπειρία του πελάτη. Για τον λόγο αυτό, πολλές επιχειρήσεις σήμερα στρέφονται στο λεγόμενο εσωτερικό μάρκετινγκ. Πρόκειται για μια στρατηγική που βλέπει τους εργαζομένους όχι απλώς ως προσωπικό, αλλά ως εσωτερικούς πελάτες, που πρέπει πρώτα οι ίδιοι να είναι ικανοποιημένοι και σωστά υποστηριγμένοι, ώστε να προσφέρουν καλύτερη εξυπηρέτηση στους εξωτερικούς πελάτες (Kang & Busser, 2018).

Η φιλοσοφία του εσωτερικού μάρκετινγκ βασίζεται στην ιδέα ότι οι ευχαριστημένοι εργαζόμενοι είναι πιο πρόθυμοι να βοηθήσουν, να ακούσουν και να εξυπηρετήσουν με υπευθυνότητα. Τρεις είναι οι βασικές πρακτικές που το ενισχύουν: η εκπαίδευση και κατάρτιση, μέσω της οποίας οι εργαζόμενοι αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να νιώθουν σίγουροι στον ρόλο τους· η διοικητική υποστήριξη, δηλαδή η σταθερή παρουσία και καθοδήγηση της διοίκησης, η οποία αντιμετωπίζει δίκαια τα προβλήματα και προσφέρει ενθάρρυνση και αναγνώριση· και η εσωτερική επικοινωνία, η οποία όταν είναι σωστά δομημένη, μειώνει τις παρεξηγήσεις, ενισχύει τη συνεργασία και αυξάνει την εμπιστοσύνη ανάμεσα στα μέλη του οργανισμού (Saeed et al., 2021).

Όταν αυτοί οι παράγοντες συνδυάζονται αποτελεσματικά, οι εργαζόμενοι νιώθουν περισσότερο ικανοποιημένοι από την εργασία τους. Η ικανοποίηση αυτή συνδέεται άμεσα με τη συμπεριφορά τους προς τον πελάτη· δηλαδή, με την προθυμία τους να κατανοήσουν τις ανάγκες του, να ανταποκριθούν με ευγένεια και να προσφέρουν λύσεις, συμβάλλοντας σε ένα

φιλικό και αποτελεσματικό περιβάλλον εξυπηρέτησης. Αυτή η συμπεριφορά είναι γνωστή ως πελατοκεντρική συμπεριφορά και θεωρείται κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας για κάθε οργανισμό παροχής υπηρεσιών (Gounaris et al., 2020).

Δυστυχώς, πολλές φορές στον ελληνικό χώρο, ιδιαίτερα σε μικρότερα ή πιο παραδοσιακά γυμναστήρια, δεν εφαρμόζονται οργανωμένες στρατηγικές υποστήριξης του προσωπικού. Η έλλειψη συστηματικής εκπαίδευσης, η αδύναμη διοικητική καθοδήγηση και η περιορισμένη εσωτερική επικοινωνία οδηγούν συχνά σε χαμηλή ικανοποίηση των εργαζομένων, κάτι που επηρεάζει και τη συμπεριφορά τους απέναντι στους πελάτες (Batrakoulis, 2022). Έτσι, είναι φανερό ότι η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό δεν είναι απλώς μία «καλή πρακτική», αλλά βασική προϋπόθεση για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών.

Το θεωρητικό μοντέλο της παρούσας μελέτης εξετάζει πώς πέντε παράγοντες του εσωτερικού μάρκετινγκ, δηλαδή η εσωτερική επικοινωνία, η διοικητική υποστήριξη, το σύστημα ενθάρρυνσης, η εκπαίδευση και ο διορισμός αρμοδιοτήτων, επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση των εργαζομένων στα γυμναστήρια. Οι πέντε αυτοί παράγοντες αποτελούν τις ανεξάρτητες μεταβλητές και συνδέονται με την εργασιακή ικανοποίηση, η οποία έχει τον ρόλο της διαμεσολαβητικής μεταβλητής. Στη συνέχεια, η εργασιακή ικανοποίηση οδηγεί στην πελατοκεντρική συμπεριφορά, που αποτελεί την εξαρτημένη μεταβλητή του μοντέλου. Έτσι, αποτυπώνεται καθαρά η σχέση ανάμεσα στις εσωτερικές πρακτικές και την ποιότητα εξυπηρέτησης που προσφέρεται στους πελάτες.

Η μεθοδολογία της βασίζεται στη συλλογή ποσοτικών δεδομένων μέσω ερωτηματολογίου, το οποίο απευθύνεται σε εργαζόμενους γυμναστηρίων. Τα δεδομένα θα αναλυθούν με στατιστικές τεχνικές που επιτρέπουν την ανίχνευση άμεσων και έμμεσων επιρροών μεταξύ των μεταβλητών, ώστε να εξαχθούν ασφαλή και εφαρμόσιμα συμπεράσματα.

Απώτερος στόχος της προσπάθειας αυτής είναι λοιπόν να κατανοήσουμε πώς ακριβώς επηρεάζεται η συμπεριφορά των εργαζομένων από τις εσωτερικές πρακτικές των γυμναστηρίων, και να εντοπίσουμε τρόπους με τους οποίους μπορεί να βελτιωθεί η εξυπηρέτηση των πελατών μέσα από στοχευμένες διοικητικές επιλογές. Με αυτόν τον τρόπο, η εργασία φιλοδοξεί να προσφέρει όχι μόνο θεωρητική γνώση για το πώς λειτουργεί το εσωτερικό μάρκετινγκ, αλλά και πρακτικές κατευθύνσεις που μπορούν να εφαρμοστούν από ιδιοκτήτες ή διευθυντές γυμναστηρίων στην Ελλάδα, ώστε να ενισχύσουν την απόδοση του προσωπικού και την εμπειρία του πελάτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Στον κόσμο των υπηρεσιών, και ειδικά εκεί που υπάρχει άμεση επαφή με τον πελάτη, όπως σε ένα γυμναστήριο, όλα ξεκινούν και τελειώνουν με τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί. Τα τελευταία χρόνια, οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών βρίσκονται σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, με τον ανταγωνισμό να γίνεται πιο έντονος και τους πελάτες να έχουν περισσότερες απαιτήσεις. Για να μπορέσει μια επιχείρηση να ξεχωρίσει, δεν αρκεί μόνο να προσφέρει καλές υπηρεσίες· πρέπει και οι εργαζόμενοί της να είναι πρόθυμοι, ευγενικοί και αφοσιωμένοι (Liu et al., 2023, Sevilmis, 2024).

Αυτό έχει οδηγήσει πολλούς ερευνητές να κοιτάζουν πέρα από τον πελάτη και να δώσουν περισσότερη σημασία στους ίδιους τους εργαζόμενους. Μέχρι πρόσφατα, η επιστήμη του μάρκετινγκ επικεντρωνόταν σχεδόν αποκλειστικά στον εξωτερικό πελάτη, παραβλέποντας ότι οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που εκπροσωπούν την επιχείρηση κάθε μέρα. Όμως, όταν ένας εργαζόμενος είναι ικανοποιημένος και νιώθει ότι τον σέβονται, τότε θα φροντίσει και τους πελάτες του με μεγαλύτερη προθυμία και ζεστασιά. Όπως έδειξε και η μελέτη του Rodrigues, που διεξήχθη το 2023 στην Πορτογαλία, σε επιχειρήσεις όπου οι εργαζόμενοι αισθάνονται ότι αναγνωρίζονται και υποστηρίζονται, οι πελάτες έχουν καλύτερη εμπειρία και η επιχείρηση απολαμβάνει θετικότερη εικόνα.

Σε αυτό το πλαίσιο, αναδύθηκε η έννοια του εσωτερικού μάρκετινγκ. Πρόκειται για μια φιλοσοφία που βλέπει τον εργαζόμενο όχι απλώς ως εκτελεστή εντολών, αλλά ως έναν εσωτερικό πελάτη της επιχείρησης. Όπως ο εξωτερικός πελάτης έχει ανάγκες, επιθυμίες και προσδοκίες, έτσι και ο εργαζόμενος έχει ανάγκη από εκπαίδευση, υποστήριξη και ειλικρινή επικοινωνία. Όταν η επιχείρηση ανταποκρίνεται σωστά σε αυτές τις ανάγκες, τότε δημιουργείται ένα εργασιακό κλίμα που ενθαρρύνει την προσπάθεια, τη συνεργασία και τον σεβασμό προς τον πελάτη (Gounaris et al., 2020).

Οι σύγχρονες μελέτες υποστηρίζουν με σαφήνεια ότι το εσωτερικό μάρκετινγκ δεν είναι απλώς μια θεωρητική έννοια, αλλά μια πρακτική προσέγγιση που φέρνει χειροπιαστά αποτελέσματα.

Η μελέτη του Almaslukh και των συνεργατών του, που πραγματοποιήθηκε το 2022, δείχνει ότι όταν οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν στρατηγικές εσωτερικού μάρκετινγκ, οι εργαζόμενοι είναι πιο πρόθυμοι να βοηθήσουν τους πελάτες τους, να συνεργαστούν με συναδέλφους και να προτείνουν λύσεις. Επιπλέον, έρευνες όπως αυτή του Υι (2023) δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις που ενισχύουν την επικοινωνία και την εκπαίδευση των εργαζομένων πετυχαίνουν υψηλότερη αποδοτικότητα και λιγότερη εσωτερική φθορά.

Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, γίνεται κατανοητό ότι ο εργαζόμενος που νιώθει ασφάλεια, ενθάρρυνση και συμμετοχή στην επιχείρηση, υιοθετεί με φυσικό τρόπο συμπεριφορές προσανατολισμένες στον πελάτη. Η γνωστή έρευνα του Brown και των συνεργατών του (2025), η οποία μελετήθηκε εκτενώς σε παγκόσμιο επίπεδο, έδειξε πως ο βαθμός στον οποίο οι επιχειρήσεις «επενδύουν» στους ανθρώπους τους, καθορίζει τη σχέση εμπιστοσύνης και ικανοποίησης που δημιουργείται με τους πελάτες.

Παράλληλα, ένα άλλο κρίσιμο σημείο είναι η διαφοροποίηση ανάμεσα στα δημόσια και τα ιδιωτικά αθλητικά κέντρα. Οι περισσότερες έρευνες έως τώρα εστιάζουν σε δημόσιους φορείς, όπου τα κίνητρα και οι δομές είναι πιο σταθερές και λιγότερο εξαρτημένες από την κερδοφορία. Όμως, στα ιδιωτικά γυμναστήρια, όπου η επιβίωση εξαρτάται από την ικανοποίηση των πελατών και τη συνεχή ανανέωση της συνδρομής, ο ρόλος του εσωτερικού μάρκετινγκ γίνεται ακόμη πιο ζωτικός. Οι επιχειρήσεις αυτές στηρίζονται καθημερινά στην καλή εικόνα που προβάλλουν οι υπάλληλοί τους και στην εμπειρία που προσφέρουν. Όπως παρατηρεί συμπληρωματικά ο Nemteanu σε μελέτη του το 2021, το εσωτερικό μάρκετινγκ είναι απαραίτητο για τη διαμόρφωση του λεγόμενου «συναισθηματικού δεσμού» ανάμεσα στον εργαζόμενο και τον πελάτη.

Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο του «fitness» και της ευεξίας καλούνται να στρέψουν το βλέμμα τους πιο βαθιά στην επιχείρηση. Το εσωτερικό μάρκετινγκ, ως σύνολο πρακτικών και στάσεων που αναγνωρίζουν την αξία του εργαζομένου, αποτελεί το εργαλείο για τη δημιουργία ενός υγιούς, αποδοτικού και πελατοκεντρικού περιβάλλοντος.

2.1 Εσωτερικό Μάρκετινγκ (Internal Marketing)

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, οι αρχές του μάρκετινγκ άρχισαν σταδιακά να εφαρμόζονται και στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, οδηγώντας στη διαμόρφωση της έννοιας του εσωτερικού μάρκετινγκ, η οποία σταδιακά απέκτησε ιδιαίτερη σημασία στον χώρο της διοίκησης (Moghadam et al., 2021). Η προσέγγιση αυτή αντιμετωπίζει τους εργαζομένους ως «εσωτερικούς πελάτες», με στόχο να καλύπτονται οι ανάγκες και οι προσδοκίες τους μέσα στο εργασιακό περιβάλλον, προκειμένου να προωθηθεί η οργανωτική αποτελεσματικότητα και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (Ahmad et al., 2021). Η στρατηγική αυτή προϋποθέτει την εναρμόνιση των αρχών του μάρκετινγκ με τις πρακτικές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να ενισχύεται η θετική στάση των εργαζομένων απέναντι στον οργανισμό και να καλλιεργείται ένα περιβάλλον αμοιβαίας εμπιστοσύνης (Brown, 2025). Ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των υπηρεσιών, οι εργαζόμενοι αποτελούν βασικό κρίκο στην επικοινωνία με τον πελάτη και διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην ποιότητα της παρεχόμενης εμπειρίας (Wirtz & Lovelock, 2021).

Το εσωτερικό μάρκετινγκ βασίζεται στην ιδέα ότι οι ικανοποιημένοι και ενθουσιώδεις εργαζόμενοι λειτουργούν ως πρεσβευτές της επιχείρησης και συμβάλλουν στην ενίσχυση της εταιρικής εικόνας και της συνολικής απόδοσης. Στο πλαίσιο αυτό, η εργασία τους αντιμετωπίζεται ως εσωτερικό προϊόν, του οποίου η ποιότητα είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία του οργανισμού (Brown, 2025). Μέσω των εργαλείων του εσωτερικού μάρκετινγκ, επιδιώκεται η συνεχής ανάπτυξη, υποστήριξη και παρακίνηση του ανθρώπινου δυναμικού, ενισχύοντας την προσήλωσή του στους στόχους του οργανισμού. Οι οργανισμοί που επενδύουν στη δημιουργία ενός τέτοιου υποστηρικτικού περιβάλλοντος, παρατηρούν αύξηση στην υπευθυνότητα και την ταύτιση των εργαζομένων με τον φορέα, καθώς και βελτιώσεις στην παραγωγικότητα και τη διάθεση για συνεργασία (Alshurideh et al., 2020). Παράλληλα, όταν οι εργαζόμενοι αισθάνονται ότι αναγνωρίζεται η αξία και η συμβολή τους, ενδυναμώνεται και η συναισθηματική τους δέσμευση με τον οργανισμό (Yildiz, 2022), κάτι που οδηγεί σε αύξηση του ανθρώπινου και κοινωνικού κεφαλαίου.

Ερευνητικά δεδομένα έχουν δείξει ότι το εσωτερικό μάρκετινγκ μπορεί να αποτελέσει βασικό παράγοντα για την επίτευξη σημαντικών οργανωτικών στόχων, όπως η διατήρηση προσωπικού, η ικανοποίηση των πελατών και η αύξηση της κερδοφορίας (Kumar & Kumar, 2021). Παρ' όλα αυτά, σε τομείς όπως ο αθλητισμός και η φυσική κατάσταση, οι εργαζόμενοι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή συχνά παρουσιάζουν χαμηλά επίπεδα κινήτρων και

αποστασιοποίηση από τον οργανισμό και τους πελάτες, εξαιτίας ελλιπούς εκπαίδευσης και της κουλτούρας του κατώτατου μισθού (Rodrigues, 2023, Yildiz, 2022). Η εισαγωγή αρχών εσωτερικού μάρκετινγκ σε τέτοια περιβάλλοντα μπορεί να ενδυναμώσει το προσωπικό και να του προσφέρει αίσθηση ιδιοκτησίας και συμμετοχής στον οργανισμό, βελτιώνοντας την εργασιακή του συμπεριφορά και την αφοσίωση του. Επιπλέον, η δημιουργία ενός θετικού και υποστηρικτικού εργασιακού κλίματος ενισχύει το αίσθημα του «ανήκειν», βελτιώνει την επαγγελματική ευθύνη και εν τέλει αυξάνει την απόδοση και τη δέσμευση των εργαζομένων (Moon, 2018). Ιδιαίτερα στον τομέα του αθλητισμού, η εφαρμογή του εσωτερικού μάρκετινγκ έχει αποδειχθεί αποτελεσματική στην ενίσχυση της εμπλοκής του προσωπικού και την επίτευξη υψηλότερης ποιότητας υπηρεσιών (Jalilvand et al., 2017).

2.2 Ικανοποίηση εσωτερικού καταναλωτή (Internal Customer Satisfaction)

Μέσα στην καθημερινότητα ενός οργανισμού, οι εργαζόμενοι δεν είναι απλώς άτομα που εκτελούν καθήκοντα: είναι άνθρωποι με συναισθήματα, με ανάγκες και με όνειρα. Δεν αρκεί να τους δοθούν οδηγίες και υποχρεώσεις. Χρειάζονται αναγνώριση, στήριξη και έναν χώρο όπου η φωνή τους ακούγεται. Το εσωτερικό μάρκετινγκ τους βλέπει σαν «εσωτερικούς πελάτες», ανθρώπους δηλαδή που αξίζει να νιώθουν ότι ανήκουν στην επιχείρηση, προσφέρουν κάτι σημαντικό, ενώ ταυτόχρονα είναι μέλη μιας ομάδας που τους σέβεται (Gounaris et al., 2020). Όταν ένας εργαζόμενος νιώθει πως η δουλειά του έχει νόημα και ότι ο ίδιος είναι απαραίτητος στο σύνολο, τότε η διάθεσή του αλλάζει, γεμίζει με ενέργεια και θέληση. Και τότε, η προσφορά του δεν είναι τυπική, αλλά αυθεντική, γεμάτη ενδιαφέρον, και με μια ειλικρινή επιθυμία για ποιότητα και φροντίδα προς τον πελάτη (Kumar & Kumar, 2021).

Αυτό γίνεται ακόμα πιο φανερό στον χώρο των αθλητικών υπηρεσιών, όπου η ανθρώπινη επαφή είναι καθημερινή και ουσιαστική. Εκεί, ο πελάτης δεν αγοράζει απλώς μια υπηρεσία, ζει ταυτόχρονα μια εμπειρία, και αυτή η εμπειρία χτίζεται μέσα από τη σχέση του με το προσωπικό. Αν οι άνθρωποι που εργάζονται στον οργανισμό νιώθουν ασφαλείς, ήρεμοι και σεβαστοί, τότε αυτή η αίσθηση περνά φυσικά και στον πελάτη. Η φροντίδα για τον εσωτερικό άνθρωπο δεν είναι πολυτέλεια ούτε μια απλή ευγένεια: είναι επιλογή στρατηγική. Ο οργανισμός που επενδύει στην ευημερία των ανθρώπων του, χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης, καλλιεργεί ένα θετικό κλίμα και, χωρίς να το επιδιώκει επιθετικά, καταλήγει να προσφέρει κάτι πιο δυνατό: ποιότητα με ανθρώπινο πρόσωπο (Yildiz, 2022, Jalilvand et al., 2017).

2.3 Προσανατολισμός στον πελάτη (*Customer Orientation*)

Ο προσανατολισμός στον πελάτη, γνωστός διεθνώς ως *customer orientation*, είναι μια βασική έννοια στο σύγχρονο περιβάλλον των υπηρεσιών. Αναφέρεται στη διάθεση και την πρόθεση των εργαζομένων να κατανοούν σε βάθος τις ανάγκες των πελατών και να φροντίζουν ώστε αυτές να ικανοποιούνται μέσα από την καθημερινή τους εργασία (Kaur & Mittal, 2020). Δεν πρόκειται απλώς για ευγένεια ή καλή συμπεριφορά, αλλά για μια συνολική στάση που τοποθετεί τον πελάτη στο επίκεντρο όλων των λειτουργιών της επιχείρησης. Σε κλάδους όπου οι υπηρεσίες προσφέρονται μέσα από ανθρώπινη αλληλεπίδραση, όπως είναι ο τομέας της ευεξίας και της φυσικής κατάστασης, αυτή η προσέγγιση αποτελεί θεμέλιο ποιότητας και ανταγωνιστικότητας (Huang, 2023). Οι επιχειρήσεις που ενισχύουν και ενθαρρύνουν τέτοιες πελατοκεντρικές στάσεις στους εργαζομένους τους, κερδίζουν όχι μόνο την εμπιστοσύνη των πελατών, αλλά και την πίστη τους, χτίζοντας σταθερές και μακροχρόνιες σχέσεις. Το να έχει μια επιχείρηση κουλτούρα που δίνει έμφαση στον πελάτη βοηθά ουσιαστικά στο να αποδίδει καλύτερα, να κρατά ικανοποιημένους τους πελάτες της και να αντέχει στον ανταγωνισμό, ειδικά σε αγορές που συνεχώς αλλάζουν (Wu & Zeithaml, 2021).

Η σημασία του προσανατολισμού στον πελάτη γίνεται ακόμα πιο έντονη στο πλαίσιο των υπηρεσιών, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι επηρεάζει άμεσα τη συνολική αντίληψη ποιότητας και την πρόθεση επαναγοράς ή παραμονής του πελάτη. Οι εργαζόμενοι που διαθέτουν υψηλό επίπεδο προσανατολισμού στον πελάτη επιδιώκουν ενεργά να κατανοήσουν τις προσδοκίες των καταναλωτών και να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σε αυτές, δημιουργώντας μακροχρόνιες και ποιοτικές σχέσεις εμπιστοσύνης (Goo, 2019). Ταυτόχρονα, ο οργανισμός που καλλιεργεί μια τέτοια κουλτούρα, ενισχύει την ανταγωνιστικότητά του και τη βιώσιμη ανάπτυξή του σε αγορές υψηλής έντασης ανταγωνισμού (Tsitskari & Batrakoulis, 2021).

Στον χώρο των γυμναστηρίων και γενικότερα των αθλητικών υπηρεσιών, η εφαρμογή του προσανατολισμού στον πελάτη αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Ο πελάτης δεν λαμβάνει απλώς μια υπηρεσία· συμμετέχει ενεργά σε μία εμπειρία που διαμορφώνεται μέσα από την επαφή του με το προσωπικό. Σε αυτό το πλαίσιο, ο εργαζόμενος με πελατοκεντρική στάση δρα ως σύμβουλος, εμπνευστής και υποστηρικτής του πελάτη, είτε πρόκειται για νέους επισκέπτες είτε για τακτικά μέλη (Yoshida et al., 2014). Οι ανάγκες των πελατών μπορεί να ποικίλουν – από την αναζήτηση τεχνικής υποστήριξης και ασφαλούς χρήσης εξοπλισμού, έως την ψυχολογική ενθάρρυνση σε περιβάλλοντα με υψηλή κοινωνική έκθεση. Ο εργαζόμενος που διαθέτει

πελατοκεντρική προσέγγιση προσαρμόζεται δυναμικά σε αυτές τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις και συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας του πελάτη (Huang, 2023).

Η υιοθέτηση στρατηγικών που ενισχύουν τον προσανατολισμό στον πελάτη δεν επωφελεί μόνο τον καταναλωτή, αλλά και τον ίδιο τον εργαζόμενο και τον οργανισμό. Η έρευνα έχει δείξει ότι οι οργανισμοί που επενδύουν σε τέτοιες πρακτικές ενισχύουν τη δέσμευση των εργαζομένων, την οργανωσιακή τους αφοσίωση και την εσωτερική ποιότητα υπηρεσιών, γεγονός που δημιουργεί έναν θετικό κύκλο συνεχούς βελτίωσης (Hennig-Thurau, 2004). Όταν η κουλτούρα του οργανισμού τοποθετεί τον πελάτη στο επίκεντρο, η ίδια η επιχείρηση μεταμορφώνεται σημαντικά. Δεν λειτουργεί πλέον ως ένας απλός πάροχος υπηρεσιών, αλλά ως χώρος διαπροσωπικών σχέσεων, εξέλιξης και συναισθηματικής εμπιστοσύνης.

2.4 Σχέση Ικανοποίησης Εσωτερικού καταναλωτή και Προσανατολισμού στον Πελάτη

Η ικανοποίηση του εσωτερικού καταναλωτή, δηλαδή του ίδιου του εργαζομένου, παίζει καθοριστικό ρόλο στη συνολική εικόνα που δημιουργείται για έναν οργανισμό και ειδικότερα στον χώρο των υπηρεσιών. Σε περιβάλλοντα υψηλής διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης, όπως τα γυμναστήρια και οι αθλητικοί σύλλογοι, η σχέση ανάμεσα στον εσωτερικό και τον εξωτερικό πελάτη γίνεται ακόμα πιο διακριτή και κρίσιμη. Έρευνες της τελευταίας δεκαετίας παρουσιάζουν πως εάν οι εργαζόμενοι είναι ικανοποιημένοι από την εργασιακή τους εμπειρία, την εσωτερική επικοινωνία, την αναγνώριση και την ενδυνάμωση, είναι περισσότερο πρόθυμοι να επιδείξουν συμπεριφορές προσανατολισμένες στις ανάγκες των πελατών, ενισχύοντας τη συνολική ποιότητα υπηρεσιών. Νιώθοντας καλά στον χώρο εργασίας τους, εμφανίζουν προθυμία να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πελατών με θετικότερη διάθεση και μεγαλύτερη συνέπεια (Kaur & Mittal, 2021, Boukis & Gounaris, 2023). Βασιζόμενοι σε αυτή τη σύνδεση, διατυπώνουμε την **Υπόθεση 1**: *Η ικανοποίηση των εργαζομένων σε ιδιωτικούς αθλητικούς οργανισμούς επηρεάζει θετικά τον προσανατολισμό τους προς τον πελάτη.*

Αυτό σημαίνει πως, αν όντως υπάρχει τέτοια σύνδεση, τότε όλοι οι παράγοντες που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση (όπως η διοίκηση, η επικοινωνία και η εκπαίδευση) παίζουν έμμεσα ρόλο και στην ποιότητα εξυπηρέτησης που θα λάβει ο πελάτης. Η θεωρία του Bagozzi (2020) για το πώς οι άνθρωποι αντιδρούν σε ερεθίσματα, γνωστό και ως μοντέλο *S-O-R* ή μοντέλο Διέγερσης – Οργανισμού – Αντίδρασης, υποστηρίζει ακριβώς αυτό: όταν οι εργαζόμενοι παίρνουν σωστά «σήματα» από το εσωτερικό περιβάλλον, μεταφράζουν αυτά τα

ερεθίσματα σε θετική συμπεριφορά απέναντι στον πελάτη. Αντίθετα, όταν το κλίμα στον οργανισμό είναι αρνητικό ή αδιάφορο, είναι πολύ πιθανό αυτό να φανεί και στην εξυπηρέτηση (Wu et al., 2021, Zeithaml et al., 2020).

Στην Ελλάδα, τα γυμναστήρια συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να επενδύσουν σε στρατηγικές ενδυνάμωσης του προσωπικού. Παρά την αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες άσκησης και ευεξίας, παρατηρούνται περιορισμοί στη διοικητική οργάνωση, στις ευκαιρίες εκπαίδευσης και στην κουλτούρα συνεργασίας (Papadimitriou, 2019). Αυτοί οι περιορισμοί επηρεάζουν όχι μόνο τους ίδιους τους εργαζόμενους αλλά τελικά και τη συνολική εμπειρία του πελάτη. Η ανάλυση *SWOT* των ελληνικών γυμναστηρίων υποδεικνύει ότι, παρόλο που εμφανίζουν δυνατά σημεία όπως η ευελιξία, η προσβασιμότητα και η άμεση επαφή με τον πελάτη, αντιμετωπίζουν αδυναμίες όπως η χαμηλή διοικητική οργάνωση και η περιορισμένη εκπαίδευση των εργαζομένων. Επιπλέον, απειλούνται από εξωτερικούς παράγοντες όπως η εποχικότητα της ζήτησης, η έλλειψη θεσμικών κινήτρων και η διείσδυση πολυεθνικών αλυσίδων. Αν δεν υπάρξει στρατηγική φροντίδα προς τους εργαζόμενους, δύσκολα θα επιτευχθεί σταθερή και ουσιαστική εξυπηρέτηση προς τα μέλη (Papadimitriou, 2019).

Σε αυτό το πλαίσιο, το εσωτερικό μάρκετινγκ είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Όχι μόνο στοχεύει στη βελτίωση των σχέσεων ανάμεσα στον εργαζόμενο και τον οργανισμό, αλλά επηρεάζει και τη στάση των εργαζομένων προς τον πελάτη. Στην παρούσα μελέτη, οι στρατηγικές του εσωτερικού μάρκετινγκ χωρίζονται σε πέντε κατηγορίες, σύμφωνα με το πλαίσιο που πρότεινε ο Grønroos: **(1)** εσωτερική επικοινωνία, **(2)** διοικητική υποστήριξη, **(3)** σύστημα ενθάρρυνσης, **(4)** εκπαιδευτική κατάρτιση και **(5)** διορισμός αρχών. Κάθε μία από αυτές τις πτυχές πρέπει να εξεταστεί ξεχωριστά ώστε να κατανοήσουμε πώς συμβάλλει στην ικανοποίηση των εργαζομένων και, κατ' επέκταση, στον προσανατολισμό τους προς τον πελάτη (Boukis & Christodoulides, 2020, Gounaris, 2022). Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί πως αυτές οι πτυχές λειτουργούν συμπληρωματικά στην καλλιέργεια θετικού κλίματος στον εργασιακό χώρο και συνεισφέρουν στη δημιουργία κουλτούρας πελατοκεντρικής προσέγγισης. Αν κατανοήσουμε σωστά αυτή τη διαδρομή, θα μπορέσουμε να σχεδιάσουμε πιο στοχευμένες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις στο εσωτερικό των οργανισμών.

2.4.1 Εσωτερική Επικοινωνία (Internal Communication)

Η εσωτερική επικοινωνία, δηλαδή η ανταλλαγή πληροφοριών και μηνυμάτων ανάμεσα στα διαφορετικά επίπεδα του οργανισμού, αποτελεί βασικό θεμέλιο για την αποτελεσματική

λειτουργία κάθε επιχείρησης. Δεν περιορίζεται απλώς στην αποστολή οδηγιών από τη διοίκηση προς τους εργαζόμενους, αλλά περιλαμβάνει και τη δυνατότητα των εργαζομένων να εκφράζουν τις απόψεις, τις ανάγκες και τις ανησυχίες τους, δημιουργώντας έναν διάλογο διπλής κατεύθυνσης (Men & Yue, 2019). Αυτή η μορφή επικοινωνίας ενισχύει την αμοιβαία κατανόηση, αυξάνει τη διαφάνεια και διαμορφώνει ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης, στο οποίο οι εργαζόμενοι νιώθουν ότι υποστηρίζονται και συμμετέχουν ενεργά στη ζωή του οργανισμού (Verčič & Špoljarić, 2020).

Ως μέτρο λοιπόν φαίνεται πως συμβάλλει ουσιαστικά στην καλλιέργεια θετικού κλίματος, ενισχύει τη συναισθηματική σύνδεση των εργαζομένων με τον οργανισμό και λειτουργεί ως εργαλείο ενδυνάμωσης και καθοδήγησης. Μέσα από ξεκάθαρα και συνεπή μηνύματα, οι εργαζόμενοι κατανοούν καλύτερα τη στρατηγική του οργανισμού, τους στόχους του και τον ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν για την επίτευξή τους (Welch, 2011). Η ύπαρξη τέτοιου τύπου επικοινωνίας ενισχύει την ικανοποίηση των εργαζομένων, καθώς νιώθουν πως οι απόψεις τους λαμβάνονται υπόψη και πως είναι ουσιαστικό κομμάτι της λειτουργίας του οργανισμού (Karanges et al., 2015).

Ιδιαίτερα στον χώρο των αθλητικών υπηρεσιών, όπου η συνεργασία και η καθημερινή διαπροσωπική αλληλεπίδραση είναι πυρήνας της εργασίας, η εσωτερική επικοινωνία αποκτά κρίσιμη σημασία. Σε ένα γυμναστήριο ή έναν αθλητικό σύλλογο, η σαφής και αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ της διοίκησης, των γυμναστών και των υπολοίπων μελών του προσωπικού, όχι μόνο διευκολύνει τη ροή πληροφοριών αλλά ενισχύει και την αίσθηση συνοχής και κοινού οράματος. Όταν οι εργαζόμενοι ενημερώνονται τακτικά για τις πολιτικές, τις αλλαγές, τις ευθύνες και τις προσδοκίες του οργανισμού, μπορούν να προσαρμοστούν αποτελεσματικότερα και να εξυπηρετήσουν καλύτερα τα μέλη (Mazzei, 2014).

Σε μελέτη που εστίασε σε αθλητικά κέντρα, ο Roșca (2015) διεξήγαγε ποιοτική έρευνα σε δείγμα 32 στελεχών ποδοσφαιρικών συλλόγων στη Ρουμανία, συμπεριλαμβανομένων προπονητών, διευθυντών και στελεχών ανθρώπινου δυναμικού. Η μελέτη διήρκεσε έξι μήνες και βασίστηκε σε ημιδομημένες συνεντεύξεις με στόχο να αναλυθεί ο ρόλος της εσωτερικής επικοινωνίας και του εσωτερικού μάρκετινγκ στη διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως η θετική σχέση μεταξύ διοίκησης και προσωπικού, μέσα από σταθερή και ειλικρινή επικοινωνία, συνδέεται άμεσα με την ικανοποίηση των εργαζομένων και, τελικά, με τη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη (Roșca, 2015). Επιπλέον, σε χώρους με υψηλή κοινωνική έκθεση, όπως τα γυμναστήρια, η εσωτερική επικοινωνία ενισχύει το αίσθημα

ασφάλειας και επαγγελματισμού, διευκολύνοντας την άμεση ανταπόκριση σε καθημερινές προκλήσεις και ειδικές ανάγκες των πελατών (Mishra et al., 2016). Η έλλειψή της, αντιθέτως, οδηγεί σε σύγχυση, χαμηλό ηθικό και μειωμένη ικανοποίηση, τόσο για τον εργαζόμενο όσο και για τον πελάτη.

Αντίστοιχα, στην ελληνική πραγματικότητα, μια πρόσφατη έρευνα του Kalogiannidis και των συνεργατών του (2025) που εστίασε σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, έδειξε πόσο σημαντική είναι η σωστή επικοινωνία μέσα στον οργανισμό για τη βιωσιμότητα και την καθημερινή λειτουργία τους. Η μελέτη βασίστηκε σε απαντήσεις 245 ανθρώπων που εργάζονται ή διαχειρίζονται τέτοιες επιχειρήσεις, και υπογράμμισε ότι η καλή εσωτερική επικοινωνία –μέσα από ξεκάθαρα και περιεκτικά μηνύματα, ψηφιακά εργαλεία, σωστή στόχευση του κοινού και ανοιχτά κανάλια ανατροφοδότησης– συμβάλλει ουσιαστικά στην αποδοτικότητα, την ανθεκτικότητα και την ικανότητα προσαρμογής των ομάδων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης και στη χρήση των κοινωνικών μέσων ως σύγχρονο και πρακτικό μέσο διατήρησης της επικοινωνίας, ειδικά σε γρήγορους και απαιτητικούς ρυθμούς εργασίας. Τα ευρήματα αυτά δείχνουν ξεκάθαρα τη σύνδεση ανάμεσα στην ποιότητα της εσωτερικής επικοινωνίας και στην ευρύτερη λειτουργική υγεία του οργανισμού, θέτοντας τη βάση για περαιτέρω σκέψη γύρω από τον ρόλο της στο εργασιακό περιβάλλον.

Συνοψίζοντας λοιπόν, με απλούστερα λόγια, θα λέγαμε πως η εσωτερική επικοινωνία είναι ένα από τα πιο βασικά κομμάτια που καθορίζουν το πώς αισθάνονται οι εργαζόμενοι στον χώρο εργασίας τους. Όταν υπάρχει ανοιχτός διάλογος, σαφής πληροφόρηση και ειλικρινής ανταλλαγή απόψεων, τότε οι άνθρωποι νιώθουν πιο ασφαλείς, πιο ενημερωμένοι και πιο συνδεδεμένοι με την αποστολή του οργανισμού. Αυτό δεν μένει μόνο στο εσωτερικό του οργανισμού, αλλά αντανακλάται και στον τρόπο με τον οποίο φέρονται στους πελάτες. Αντίθετα, όταν απουσιάζει η επικοινωνία, δημιουργούνται παρεξηγήσεις, μειώνεται το κίνητρο και δυσκολεύεται η συνεργασία. Για όλους αυτούς τους λόγους, κρίνουμε σημαντικό να μελετηθούν οι εξής υποθέσεις:

Υπόθεση 2α: Η εσωτερική επικοινωνία επηρεάζει θετικά την ικανοποίηση των εργαζομένων (εσωτερικών καταναλωτών).

Υπόθεση 2β: Η εσωτερική επικοινωνία επηρεάζει θετικά τον προσανατολισμό των εργαζομένων προς τον πελάτη.

2.4.2 Διοικητική Υποστήριξη (*Administrative Support*)

Η διοικητική υποστήριξη είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν το πώς νιώθουν και λειτουργούν οι εργαζόμενοι μέσα στον οργανισμό. Όταν η διοίκηση δείχνει ενδιαφέρον για τις ανάγκες των υπαλλήλων, ακούει τις προτάσεις τους και ενισχύει το έργο τους, τότε δημιουργείται ένα κλίμα εμπιστοσύνης και εκτίμησης, που ενθαρρύνει τη δέσμευση και την αποδοτικότητα (Eisenberger et al., 2017, Caesens et al., 2014). Ειδικά σε υπηρεσίες με συνεχή ανθρώπινη αλληλεπίδραση, όπως τα αθλητικά κέντρα, η στήριξη από τη διοίκηση παίζει καθοριστικό ρόλο στην ικανοποίηση των εργαζομένων και στη συμπεριφορά τους απέναντι στα μέλη και τους πελάτες (Park & Kim, 2024).

Επιπλέον, σε περιβάλλοντα που αλλάζουν διαρκώς, όπως είναι τα αθλητικά και γυμναστηριακά κέντρα, η ενεργή παρουσία και η συνέπεια της διοίκησης αποτελούν “πυξίδα” για τους εργαζόμενους, προσφέροντας σταθερότητα και σαφήνεια στον τρόπο που οργανώνονται και λειτουργούν (Caesens et al., 2014). Η διοικητική υποστήριξη, δηλαδή η πρακτική και ψυχολογική στήριξη από τα ανώτερα στελέχη, δεν είναι πλέον ένα “συν”, αλλά προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία, την αποδοτικότητα και την πελατοκεντρική κουλτούρα (Eisenberger et al., 2017).

Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι η αντιληπτή διοικητική υποστήριξη συμβάλλει σημαντικά στη δημιουργία θετικού εργασιακού περιβάλλοντος, ενισχύει την εργασιακή ικανοποίηση και οδηγεί σε συμπεριφορές που είναι περισσότερο προσανατολισμένες στον πελάτη (Park & Kim, 2024). Όταν οι εργαζόμενοι νιώθουν ότι οι προϊστάμενοί τους σέβονται τη δουλειά τους, τους παρέχουν καθοδήγηση, επιβράβευση και έχουν πραγματικό ενδιαφέρον για την ευημερία τους, τότε αυξάνεται η αφοσίωση, η διάθεση για συνεργασία και η ετοιμότητα να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πελατών (Eisenberger et al., 2017). Σε ανάλογο πλαίσιο, η έρευνα του Caesens και των συνεργατών του (2014) επισημαίνει ότι η διοικητική υποστήριξη ενδυναμώνει τη θετική οργανωσιακή συμπεριφορά, γεγονός που μεταφράζεται σε καλύτερες υπηρεσίες και ενισχυμένη εμπειρία για τον πελάτη.

Με βάση τα παραπάνω, διατυπώνονται οι εξής υποθέσεις:

Υπόθεση 3α: Η διοικητική υποστήριξη επηρεάζει θετικά την ικανοποίηση των εργαζομένων (εσωτερικών καταναλωτών).

Υπόθεση 3β: Η διοικητική υποστήριξη επηρεάζει θετικά τον προσανατολισμό των εργαζομένων προς τον πελάτη.

2.4.3 Σύστημα Ενθάρρυνσης (*Encouraging System*)

Το σύστημα ενθάρρυνσης αναφέρεται σε ένα οργανωμένο πλέγμα παρεμβάσεων που στοχεύουν στη διατήρηση υψηλών επιπέδων απόδοσης και στη διαμόρφωση θετικής εργασιακής κουλτούρας. Τέτοια συστήματα μπορεί να περιλαμβάνουν τόσο υλικά κίνητρα, όπως μπόνους και επιδόματα, όσο και άυλα μέσα, όπως ηθική αναγνώριση, συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων ή ευκαιρίες προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης (Zang, 2025, Figueiredo, 2025). Η στρατηγική χρήση κινήτρων έχει αποδειχθεί ότι ενισχύει τη δέσμευση των εργαζομένων, τη συνεργατικότητα και την προθυμία για προσανατολισμό στην ποιότητα εξυπηρέτησης, ειδικά σε οργανισμούς που βασίζονται στη διαπροσωπική επικοινωνία με πελάτες (Zang, 2025).

Σε διεθνές επίπεδο, η εφαρμογή τέτοιων συστημάτων αποτελεί θεμελιώδη πρακτική σε τομείς παροχής υπηρεσιών, όπου η ποιότητα εξαρτάται άμεσα από τη στάση και τη δέσμευση του ανθρώπινου δυναμικού (Figueiredo, 2025). Στην Ελλάδα, παρότι τέτοιες πολιτικές δεν είναι ακόμη πλήρως θεσμοθετημένες σε όλους τους οργανισμούς, αρκετές επιχειρήσεις, ειδικά στον τομέα της ευεξίας και της άσκησης, έχουν αρχίσει να υιοθετούν πρακτικές επιβράβευσης για την ενίσχυση της παρακίνησης των υπαλλήλων τους. Έρευνες σε γυμναστήρια και αθλητικά κέντρα της χώρας καταδεικνύουν πως η ύπαρξη κινήτρων, έστω και σε συμβολικό επίπεδο, ενισχύει την προσήλωση των εργαζομένων και οδηγεί σε θετικότερη στάση απέναντι στους πελάτες (Παπαδημητρίου & Καρτερολιώτης, 2021).

Η σύνδεση μεταξύ ενθάρρυνσης και ικανοποίησης, καθώς και της πελατοκεντρικής συμπεριφοράς, υποστηρίζεται από σύγχρονες μελέτες που επιβεβαιώνουν ότι η παρακίνηση συνδέεται με την αύξηση της αποδοτικότητας και της προσανατολισμένης στον πελάτη δράσης (Nguyen, Pérez & Rossi, 2022). Η ενίσχυση της προσπάθειας με ξεκάθαρους και δίκαιους μηχανισμούς επιβράβευσης φαίνεται να αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για την υποστήριξη της ποιότητας εξυπηρέτησης σε υπηρεσίες υψηλής αλληλεπίδρασης, όπως τα γυμναστήρια.

Λαμβάνοντας, με μεγαλύτερη σοβαρότητα, υπόψη τον ρόλο που διαδραματίζει η ενθάρρυνση στη συμπεριφορά των εργαζομένων και στη συνολική ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, διατυπώνονται οι εξής ερευνητικές υποθέσεις:

Υπόθεση 4α: Το σύστημα ενθάρρυνσης επηρεάζει θετικά την ικανοποίηση των εργαζομένων (εσωτερικών καταναλωτών).

Υπόθεση 4β: Το σύστημα ενθάρρυνσης επηρεάζει θετικά τον προσανατολισμό των εργαζομένων προς τον πελάτη.

2.4.4 Εκπαιδευτική Κατάρτιση (Educational Training)

Η συνεχής κατάρτιση των εργαζομένων αποτελεί βασικό παράγοντα για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Όταν οι υπάλληλοι εκπαιδεύονται σωστά, κατανοούν καλύτερα τον ρόλο τους και τις ευθύνες τους μέσα στον οργανισμό, ενώ παράλληλα ενισχύεται η ικανότητά τους να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών (Park & Chiu, 2020). Μέσα από την εκπαίδευση, αποκτούν τεχνικές δεξιότητες αλλά και κοινωνικές ικανότητες που είναι απαραίτητες για την παροχή αποτελεσματικής εξυπηρέτησης (Jeong & Kim, 2021).

Η κατάρτιση βοηθά επίσης στη δημιουργία συνεργατικού κλίματος, καθώς οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται καλύτερα τις λειτουργίες του οργανισμού και τη σημασία της ομαδικής προσπάθειας. Ταυτόχρονα, ενισχύει την ικανοποίησή τους από την εργασία, αυξάνει το αίσθημα επαγγελματικής ασφάλειας και οδηγεί σε μεγαλύτερη προσήλωση στον οργανισμό (Huang et al., 2023). Όπως δείχνουν πρόσφατες μελέτες, οι εργοδότες που επενδύουν στην εκπαίδευση του προσωπικού τους βλέπουν συχνά θετικά αποτελέσματα στην απόδοση και στη συμπεριφορά των υπαλλήλων τους απέναντι στους πελάτες (Li & Song, 2019).

Η κατάρτιση θεωρείται, τελικά, μια μορφή επένδυσης στους ανθρώπους του οργανισμού. Όταν προσφέρονται ευκαιρίες εκμάθησης και ανάπτυξης, οι εργαζόμενοι είναι πιο πιθανό να ανταποδώσουν με αυξημένη αφοσίωση και επαγγελματισμό (Fernández-Salineró et al., 2021). Αυτός ο θετικός κύκλος έχει άμεση επίδραση στην ποιότητα των υπηρεσιών και την ικανοποίηση τόσο των εργαζομένων όσο και των πελατών.

Λαμβάνοντας, λοιπόν, υπόψη τον ρόλο της εκπαίδευσης στην ενίσχυση της απόδοσης και της πελατοκεντρικής στάσης, προτείνονται οι εξής υποθέσεις:

Υπόθεση 5α: Η εκπαιδευτική κατάρτιση επηρεάζει θετικά την ικανοποίηση των εργαζομένων (εσωτερικών καταναλωτών).

Υπόθεση 5β: Η εκπαιδευτική κατάρτιση επηρεάζει θετικά τον προσανατολισμό των εργαζομένων προς τον πελάτη.

2.4.5 Διορισμός Αρχής (*Authority Appointment*)

Ο διορισμός αρχής, ως συνιστώσα της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, σχετίζεται με τις διαδικασίες επιλογής και ανάθεσης καθηκόντων σε άτομα που διαθέτουν τις απαραίτητες ικανότητες, αξίες και προσανατολισμό προς τον πελάτη. Η σωστή στελέχωση θέσεων, ιδιαίτερα σε υπηρεσίες που βασίζονται στην αλληλεπίδραση με τον πελάτη, έχει καίρια σημασία για τη διασφάλιση ποιοτικής εξυπηρέτησης. Αντί να επενδύει κανείς εξολοκλήρου σε μεταγενέστερη εκπαίδευση, η στρατηγική επιλογή προσώπων που ήδη επιδεικνύουν πελατοκεντρική νοοτροπία αποδεικνύεται πιο αποτελεσματική (Chen & Shen, 2022)

Ο εντοπισμός και η τοποθέτηση κατάλληλων ατόμων σε θέσεις-κλειδιά όχι μόνο ενισχύει τη συνοχή του οργανισμού, αλλά και λειτουργεί ως θεμέλιο για την ανάπτυξη κουλτούρας προσανατολισμένης στον πελάτη. Μέσα από τη δίκαιη και διαφανή διαδικασία διορισμού, οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται ότι ο οργανισμός αναγνωρίζει τις ικανότητές τους και τους εμπιστεύεται, γεγονός που ενισχύει την ικανοποίησή τους από την εργασία (Gürlek & Uygur, 2021).

Επιπλέον, όταν οι πολιτικές στελέχωσης συνδέονται με κριτήρια που λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των πελατών και τις απαιτήσεις των ρόλων, διευκολύνεται η υιοθέτηση πελατοκεντρικής συμπεριφοράς από την πλευρά του προσωπικού. Έτσι, η διαδικασία επιλογής δεν περιορίζεται στη συμπλήρωση θέσεων, αλλά αποτελεί εργαλείο καλλιέργειας οργανωτικής κουλτούρας προσανατολισμένης στην εξυπηρέτηση (Gürlek & Uygur, 2021).

Από τη συνολική επισκόπηση του ρόλου του διορισμού στη βελτίωση της εργασιακής ικανοποίησης και της πελατοκεντρικής στάσης, διατυπώνονται οι εξής υποθέσεις

Υπόθεση 6α: Ο διορισμός αρχής επηρεάζει θετικά την ικανοποίηση των εργαζομένων (εσωτερικών καταναλωτών).

Υπόθεση 6β: Ο διορισμός αρχής επηρεάζει θετικά τον προσανατολισμό των εργαζομένων προς τον πελάτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

3.1 Εννοιολογικό Πλαίσιο της Έρευνας

Η παρούσα έρευνα εξετάζει πώς επιλεγμένες πρακτικές εσωτερικού μάρκετινγκ επηρεάζουν την ικανοποίηση των εργαζομένων και, στη συνέχεια, τον προσανατολισμό τους προς τον πελάτη. Συγκεκριμένα, το ερευνητικό μοντέλο εστιάζει σε πέντε βασικούς παράγοντες: την εσωτερική επικοινωνία, την υποστήριξη από τη διοίκηση, την εκπαιδευτική κατάρτιση, τον διορισμό αρχής και το σύστημα ενθάρρυνσης. Οι παράγοντες αυτοί επιλέχθηκαν βάσει διεθνούς βιβλιογραφίας, καθώς θεωρούνται καθοριστικοί για την ανάπτυξη κουλτούρας προσανατολισμένης στον πελάτη. Η ικανοποίηση των εργαζομένων λειτουργεί ως μεταβλητή-κλειδί, που μεσολαβεί ανάμεσα στις εσωτερικές πρακτικές και στην τελική συμπεριφορά του προσωπικού προς τους εξωτερικούς πελάτες.

Το θεωρητικό υπόβαθρο που αναλύθηκε στις προηγούμενες ενότητες αποτέλεσε τη βάση για την ανάπτυξη του παρόντος εννοιολογικού μοντέλου, το οποίο αποτυπώνεται στο Σχήμα 1 (*Figure 1*) στην σελίδα 38 παρακάτω. Το μοντέλο, αν και βασισμένο σε διεθνείς μελέτες, προσαρμόζεται στην ελληνική πραγματικότητα, όπου η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών.

3.2 Υλικά και Μέθοδοι

Η παρούσα ερευνητική διαδικασία οργανώθηκε σύμφωνα με τις αρχές της ερευνητικής δεοντολογίας, λαμβάνοντας την απαραίτητη προφορική έγκριση από τις διευθύνσεις των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καθώς και την ενημερωμένη συγκατάθεση όλων των συμμετεχόντων. Καθ' όλη τη διάρκεια της μελέτης, τηρήθηκαν οι κανόνες εμπιστευτικότητας και ανωνυμίας των δεδομένων, διασφαλίζοντας ότι η συλλογή και η επεξεργασία των απαντήσεων πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά για επιστημονικούς σκοπούς.

3.3 Σχεδιασμός Έρευνας και Ερωτηματολόγιο

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στη συγκεκριμένη μελέτη βασίστηκε στην ποσοτική προσέγγιση, καθώς θεωρήθηκε η καταλληλότερη για την αποτύπωση των απόψεων και εμπειριών των εργαζομένων στον κλάδο των ιδιωτικών γυμναστηρίων. Η ποσοτική μέθοδος επιλέγεται συχνά όταν το ζητούμενο είναι η συλλογή τυποποιημένων δεδομένων από μεγάλο δείγμα συμμετεχόντων, με σκοπό τη στατιστική ανάλυση και τη διερεύνηση σχέσεων ανάμεσα σε μεταβλητές. Στην παρούσα περίπτωση, η μέθοδος αυτή διευκόλυνε τη μέτρηση της αντίληψης των εργαζομένων για το εσωτερικό μάρκετινγκ, την εργασιακή ικανοποίηση και τον προσανατολισμό προς τον πελάτη, χρησιμοποιώντας μια ενιαία, αξιόπιστη κλίμακα απαντήσεων (Likert 5 σημείων) (Bryman, 2016, Creswell, 2014).

Η έρευνα εντάσσεται στο πλαίσιο των περιγραφικών μελετών (*descriptive research*), καθώς στόχος της ήταν να καταγράψει και να περιγράψει τις στάσεις και εμπειρίες των εργαζομένων, χωρίς παρεμβάσεις ή πειραματικούς χειρισμούς. Επιπλέον, είναι διατομική (*cross-sectional*), αφού τα δεδομένα συλλέχθηκαν σε μία χρονική περίοδο και αφορούν την υφιστάμενη κατάσταση όπως βιώνεται από τους συμμετέχοντες (Robson & McCartan, 2016, Saunders et al., 2019). Η επιλογή αυτής της στρατηγικής κρίθηκε κατάλληλη για τον χώρο των υπηρεσιών, καθώς προσφέρει σαφή εικόνα για τον βαθμό ικανοποίησης και την εργασιακή κουλτούρα σε οργανισμούς που έχουν έντονη διαπροσωπική διάσταση, όπως τα γυμναστήρια.

Η ερευνητική διαδικασία οργανώθηκε με στόχο την αξιολόγηση του εσωτερικού μάρκετινγκ, της εργασιακής ικανοποίησης και του προσανατολισμού προς τον πελάτη, όπως αυτά βιώνονται από τους εργαζόμενους σε μεγάλες αλυσίδες ιδιωτικών γυμναστηρίων στην Ελλάδα. Για τη συλλογή των απαιτούμενων δεδομένων κατασκευάστηκε δομημένο ερωτηματολόγιο μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας *Google Forms*, το οποίο στη συνέχεια διανεμήθηκε ψηφιακά μέσω ηλεκτρονικών διευθύνσεων και εφαρμογών άμεσης επικοινωνίας. Το ερωτηματολόγιο απαρτιζόταν αποκλειστικά από κλειστού τύπου ερωτήσεις και διαρθρώθηκε σε τέσσερις θεματικές ενότητες, σύμφωνα με προηγούμενες εμπειρικές μελέτες που εξετάζουν παρόμοιες μεταβλητές στον χώρο των υπηρεσιών.

Η πρώτη ενότητα περιλάμβανε ερωτήσεις δημογραφικού χαρακτήρα, σχετικές με την ηλικία, το φύλο, την επαγγελματική εμπειρία και τη φύση της εργασιακής σχέσης (μόνιμη ή άτυπη). Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιήθηκαν για την περιγραφή του δείγματος και την ερμηνεία πιθανών διαφορών ανά υποομάδα.

Η δεύτερη ενότητα αφορούσε τη διερεύνηση πέντε επιμέρους διαστάσεων του εσωτερικού μάρκετινγκ: (1) εσωτερική επικοινωνία, (2) διοικητική υποστήριξη, (3) σύστημα ενθάρρυνσης, (4) εκπαιδευτική κατάρτιση και (5) ανάθεση εξουσιών. Οι ερωτήσεις αυτής της ενότητας αντλήθηκαν από τις μελέτες των Sun (2020) και Lee (2019) για τα πεδία της επικοινωνίας και της διοικητικής υποστήριξης· από τις μελέτες των Kim (2018) και Lee (2015) για το σύστημα ενθάρρυνσης· και από τις Lee (2015) και Lee (2011) για την εκπαιδευτική κατάρτιση και την ανάθεση εξουσιών.

Στη διάσταση της εσωτερικής επικοινωνίας, εξετάστηκε η ελευθερία των εργαζομένων να εκφράζουν απόψεις, η αλληλεπίδρασή τους με συναδέλφους και προϊστάμενους, η κατανόηση των οδηγιών και η γνώση των επιδόσεων. Στο σκέλος της διοικητικής υποστήριξης, αξιολογήθηκαν η ανοιχτή επικοινωνία, η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και η προώθηση της συνεργασίας. Στην ενθάρρυνση, περιλήφθηκαν ερωτήματα για το εάν η διοίκηση ανταμείβει την καινοτομία και την προσπάθεια, στη βάση της πελατοκεντρικής αντίληψης. Η εκπαιδευτική κατάρτιση κάλυπτε το εύρος και τη συχνότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και τη σύνδεσή τους με τις τρέχουσες ή μελλοντικές ανάγκες της επιχείρησης. Τέλος, η ανάθεση εξουσιών αξιολόγησε τον βαθμό αυτονομίας στη λήψη αποφάσεων, την ενθάρρυνση πρωτοβουλίας και την καλλιέργεια καινοτόμου σκέψης.

Η τρίτη ενότητα του ερωτηματολογίου σχεδιάστηκε για την αποτύπωση της εργασιακής ικανοποίησης των εργαζομένων και βασίστηκε στο θεωρητικό πλαίσιο της μελέτης του Lee (2015). Περιλάμβανε 10 δηλώσεις που αποτιμούσαν την ικανοποίηση των συμμετεχόντων από το αντικείμενο και το περιβάλλον της εργασίας τους, τη σχέση μεταξύ εργασιακών απαιτήσεων και προσόντων, τη δυνατότητα έκφρασης απόψεων και την ποιότητα επικοινωνίας με συναδέλφους και ανώτερους. Επιπλέον, αξιολογήθηκε η γενική ικανοποίηση από τις συνθήκες εργασίας και η ποιότητα των παρεχόμενων εσωτερικών υπηρεσιών της επιχείρησης.

Η τέταρτη ενότητα αξιολογούσε τον προσανατολισμό των εργαζομένων προς τον πελάτη και διαμορφώθηκε με βάση τις μελέτες των Lee (2011) και Lee (2015). Περιλάμβανε 14 δηλώσεις σχετικές με τη στάση και τη συμπεριφορά των εργαζομένων προς την πελατεία, όπως η ικανότητα κατανόησης και πρόβλεψης αναγκών, η ακρίβεια στην παροχή υπηρεσιών, η ενσυναίσθηση, η δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης και η παροχή εξατομικευμένης εξυπηρέτησης.

Όλες οι ερωτήσεις των τριών θεματικών ενοτήτων (2, 3 και 4) βαθμολογούνταν από τους συμμετέχοντες σε κλίμακα Likert πέντε σημείων (1 = Διαφωνώ απόλυτα έως 5 = Συμφωνώ απόλυτα), ώστε να είναι δυνατή η ποσοτική αποτίμηση των αντιλήψεών τους.

Η παρούσα ενότητα περιέγραψε το θεωρητικό πλαίσιο και τον τρόπο σχεδιασμού του ερωτηματολογίου, βάσει αναγνωρισμένων μελετών και προσαρμοσμένο στις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας στον χώρο των ιδιωτικών γυμναστηρίων. Σε επόμενο χρόνο, αναλύεται η διαδικασία υλοποίησης της έρευνας, η οποία περιλαμβάνει την πιλοτική εφαρμογή του εργαλείου, τη δειγματοληψία, καθώς και τις μεθόδους διανομής και συλλογής των δεδομένων που αξιοποιήθηκαν για την εξαγωγή ασφαλών και αξιόπιστων συμπερασμάτων.

3.4 Ερευνητική Διαδικασία Συλλογής Δεδομένων

Η παρούσα μελέτη, όπως και παραπάνω αναφέρθηκε, οργανώθηκε με στόχο τη συλλογή πρωτογενών δεδομένων σχετικά με τις αντιλήψεις των εργαζομένων σε μεγάλες ιδιωτικές αλυσίδες γυμναστηρίων στην Ελλάδα, αναφορικά με το εσωτερικό μάρκετινγκ, την εργασιακή ικανοποίηση και τον προσανατολισμό προς τον πελάτη. Η έρευνα βασίστηκε στη λογική της ποσοτικής μεθοδολογίας, επιδιώκοντας την αντικειμενική μέτρηση των υπό εξέταση μεταβλητών και την εξαγωγή γενικεύσιμων συμπερασμάτων (Creswell, 2014, Bryman, 2016). Για την ενίσχυση της εγκυρότητας και αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων, η διαδικασία συλλογής δεδομένων πραγματοποιήθηκε σε δύο διακριτές φάσεις: την πιλοτική μελέτη και την κύρια ερευνητική εφαρμογή.

Η πιλοτική έρευνα διεξήχθη το διάστημα από 2 έως 5 Αυγούστου 2025, με τη συμμετοχή είκοσι (20) εργαζομένων σε δύο μεγάλες μητρικές εταιρείες γυμναστηρίων. Η επιλογή των συμμετεχόντων πραγματοποιήθηκε έμμεσα, μέσω συνεργασίας με τα ανώτερα διοικητικά στελέχη των εταιρειών, τα οποία ανέλαβαν να διανείμουν ηλεκτρονικά το ερωτηματολόγιο σε μέλη του προσωπικού τους με τυχαίο τρόπο. Η χρήση της ηλεκτρονικής μεθόδου αποστολής κρίθηκε σκόπιμη τόσο για λόγους ταχύτητας και ευκολίας, όσο και για περιβαλλοντικές και οικονομικές παραμέτρους, όπως προτείνεται από τη σύγχρονη ερευνητική πρακτική (Revilla et al., 2015, Couper & Miller, 2008). Η ανατροφοδότηση από τους συμμετέχοντες κατέδειξε μικρές ανάγκες αναδιατύπωσης σε ορισμένες ερωτήσεις, χωρίς να απαιτηθούν ουσιαστικές τροποποιήσεις στη δομή ή στο περιεχόμενο του εργαλείου.

Η κύρια ερευνητική διαδικασία πραγματοποιήθηκε σε μεταγενέστερο στάδιο, μεταξύ 10 και 25 Αυγούστου 2025, λαμβάνοντας υπόψη την καλοκαιρινή περίοδο και τη διαθεσιμότητα των

συμμετεχόντων. Η διανομή του τελικού ερωτηματολογίου έγινε αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή, και πάλι μέσω των διοικητικών στελεχών των δύο μητρικών εταιρειών, τα οποία ανέλαβαν την τυχαία αποστολή του στα υποκαταστήματά τους σε όλη την Ελλάδα. Η συγκεκριμένη μεθοδολογική προσέγγιση επέτρεψε την πρόσβαση σε ένα ευρύ και γεωγραφικά κατανομημένο δείγμα εργαζομένων, ενισχύοντας τη γενικευσιμότητα των αποτελεσμάτων.

Η επιλογή της διαδικτυακής συλλογής δεδομένων, τόσο στην πιλοτική όσο και στην κύρια φάση της έρευνας, στηρίζεται στη βιβλιογραφία που αναγνωρίζει την ισοδυναμία της με τις παραδοσιακές μεθόδους, υπό την προϋπόθεση τήρησης βασικών μεθοδολογικών αρχών (Toerpoel, 2016, Evans & Mathur, 2005). Παρά την έλλειψη φυσικής παρουσίας της ερευνητικής ομάδας, παρέμεινε διαθέσιμη σε περίπτωση ερωτήσεων ή διευκρινίσεων, γεγονός που συνέβαλε στη μείωση των μη έγκυρων ή ελλιπών απαντήσεων και ενίσχυσε την ποιότητα των συλλεχθέντων δεδομένων.

Η καταγραφή των δεδομένων έγινε σε ψηφιακή μορφή, ενώ η επεξεργασία τους πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό λογισμικό SPSS. Αν και από την πλευρά των διευθυντικών στελεχών έγινε προσπάθεια για τυχαία αποστολή των ερωτηματολογίων στα υποκαταστήματά τους σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, δεν υπήρχε άμεσος έλεγχος από τον ερευνητή για τον ακριβή τρόπο επιλογής των συμμετεχόντων. Συνεπώς, η δειγματοληψία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως αυστηρά τυχαία, αλλά μάλλον ως μη τυχαία ή βολική διαφορετικά, βασισμένη στην ευκολία πρόσβασης και διαθεσιμότητα των εργαζομένων, όπως συχνά συμβαίνει σε ερευνητικά πεδία με περιορισμένη δυνατότητα άμεσης επαφής με το σύνολο του πληθυσμού (Etikan et al., 2016). Η συνολική ερευνητική προσέγγιση, που συνδύασε πιλοτική εφαρμογή, ηλεκτρονική διανομή και στατιστική ανάλυση, διασφαλίζει την εγκυρότητα των δεδομένων και προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για το πώς αντιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι στον τομέα της ιδιωτικής άσκησης βασικές έννοιες του εσωτερικού μάρκετινγκ και της εργασιακής τους εμπειρίας.

3.5 Πληθυσμός, Δείγμα, Δειγματοληψία

Η συλλογή των ερευνητικών δεδομένων οργανώθηκε σε συνεργασία με δύο από τις μεγαλύτερες και πιο αναγνωρίσιμες αλυσίδες ιδιωτικών γυμναστηρίων στην Ελλάδα: την *ALTERLIFE Fitness Excellence* και τα *Yava Fitness Centers*. Η επιλογή των δύο αυτών εταιρειών βασίστηκε στην ευρεία και μακροχρόνια παρουσία τους στον χώρο της ιδιωτικής άσκησης, αλλά και στον σημαντικό αριθμό υποκαταστημάτων και εργαζομένων που διαθέτουν σε ολόκληρη την επικράτεια. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες που προκύπτουν από

επίσημες πηγές και εταιρικά δημοσιεύματα, η *ALTERLIFE* αριθμεί περισσότερους από 60 χώρους άσκησης και πάνω από 1.700 εργαζομένους, ενώ η *Yava* διαθέτει περίπου 50 γυμναστήρια και απασχολεί περί τους 1.200 εργαζομένους, κυρίως σε μεγάλα αστικά κέντρα όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, το Ηράκλειο και η Λάρισα.

Για την πληρέστερη κατανόηση του πλαισίου εντός του οποίου δραστηριοποιούνται οι δύο εταιρείες, πραγματοποιήθηκε συνοπτική ανάλυση SWOT. Η *ALTERLIFE* ξεχωρίζει για το ισχυρό της *brand*, τη διαφοροποιημένη γκάμα υπηρεσιών και την μοντέρνα αισθητική των χώρων της (*ALTERLIFE*, 2024, *Franchise.gr*, 2024). Το μοντέλο ανάπτυξης μέσω «*franchise*» έχει ενισχύσει σημαντικά την παρουσία της σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, ωστόσο η τοποθέτησή της ως «*premium*» επιλογή ενδέχεται να περιορίζει την προσβασιμότητα για μερίδα του κοινού, ενώ η εξάρτηση από εξειδικευμένο προσωπικό ενισχύει τον λειτουργικό της φόρτο. Αντιθέτως, η *Yava* προσεγγίζει το κοινό ως «*value for money*» λύση, με ανταγωνιστικές τιμές, ευρύ δίκτυο και προσιτά πακέτα (*Yava*, 2024, *Franchiseportal*, 2024). Ωστόσο, η εικόνα αυτή ενδέχεται να συνοδεύεται από διαφοροποιήσεις στην εμπειρία του πελάτη ανά υποκατάστημα. Και οι δύο επιχειρήσεις διαθέτουν σημαντικές ευκαιρίες επέκτασης μέσω εξειδικευμένων υπηρεσιών, ψηφιακής προώθησης και συνεργασιών με θεσμικούς φορείς, αλλά παράλληλα αντιμετωπίζουν προκλήσεις όπως η αυξανόμενη πίεση από τον ανταγωνισμό και η οικονομική αστάθεια.

Η διανομή των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά, μέσω συνεργασίας με τα διοικητικά στελέχη των μητρικών εταιρειών, τα οποία ανέλαβαν να προωθήσουν το ερωτηματολόγιο στο προσωπικό των υποκαταστημάτων τους σε όλη την Ελλάδα. Η συγκεκριμένη μέθοδος κρίθηκε ιδιαίτερα αποτελεσματική, καθώς επέτρεψε την ταχεία και ευρεία διάχυση του εργαλείου, χωρίς γεωγραφικούς ή λειτουργικούς περιορισμούς. Παράλληλα, η ανωνυμία και η αυτονομία που προσέφερε η ηλεκτρονική απάντηση ενίσχυσαν την ειλικρίνεια των συμμετεχόντων, στοιχείο κρίσιμο για τη συλλογή αυθεντικών αντιλήψεων.

Στο πλαίσιο αυτό, συγκεντρώθηκαν συνολικά 200 πλήρως συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, με ίσο αριθμό συμμετοχών (100) από κάθε εταιρεία. Ο αριθμός αυτός θεωρείται επαρκής για την παρούσα θεματική, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα επεξεργασίας και εξαγωγής ασφαλών τάσεων, διατηρώντας ισορροπία μεταξύ θεωρητικής επάρκειας και πρακτικής δυνατότητας. Αν και μεγαλύτερο δείγμα θα μπορούσε ενδεχομένως να αυξήσει τη στατιστική ισχύ της ανάλυσης, το εύρος των 200 απαντήσεων βρίσκεται εντός των αποδεκτών ορίων για

ερευνητικά έργα αυτού του τύπου και πληθυσμού, σύμφωνα με διεθνή μεθοδολογικά πρότυπα (Comrey & Lee, 1992, Hair et al., 2014).

Η επιλογή αυτών των δύο εταιρειών συνέβαλε σημαντικά στην ενίσχυση της ερευνητικής βάσης, όχι μόνο λόγω της πολυάριθμης και έμπειρης στελέχωσης, αλλά και λόγω της πολυμορφίας των καταστημάτων και των θέσεων εργασίας που εκπροσωπούν. Το γεγονός ότι το δείγμα αντλήθηκε από εργαζομένους σε διάφορα γεωγραφικά σημεία και διαφορετικά επιχειρησιακά περιβάλλοντα (π.χ. *premium*, *low-cost*, *boutique clubs*) ενισχύει τη γενικευσιμότητα των ευρημάτων και προσδίδει στο έργο χαρακτηριστικά ευρύτερης εφαρμογής.

Η ενότητα αυτή θέτει τις βάσεις για την επόμενη φάση της ανάλυσης, όπου θα επιχειρηθεί η σε βάθος παρουσίαση των αποτελεσμάτων και η διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών που εξετάζονται, με άξονα τις πραγματικές εμπειρίες των εργαζομένων στον κλάδο της ιδιωτικής άσκησης στην Ελλάδα.

3.6 Στατιστική Ανάλυση

Η επεξεργασία όλων των δεδομένων που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του στατιστικού λογισμικού *SPSS* (έκδοση 26.0). Αρχικά, εφαρμόστηκε ανάλυση συχνοτήτων (*frequency analysis*), με στόχο την αποτύπωση των βασικών δημογραφικών και επαγγελματικών χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων. Η συγκεκριμένη μέθοδος χρησιμοποιείται ευρέως για την περιγραφική αποτύπωση του δείγματος, παρουσιάζοντας την κατανομή απαντήσεων σε κάθε μεταβλητή (Field, 2013).

Η εγκυρότητα (*validity*) και η αξιοπιστία (*reliability*) του ερωτηματολογίου εξετάστηκαν με τη βοήθεια δύο διαφορετικών μεθόδων: η επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση (*Confirmatory Factor Analysis - CFA*) αξιοποιήθηκε για την εκτίμηση της εγκυρότητας, δηλαδή το κατά πόσο τα επιμέρους ερωτήματα αντανακλούν σωστά τις θεωρητικές κατασκευές (*constructs*) που μελετώνται. Η αξιοπιστία, δηλαδή η εσωτερική συνέπεια των ερωτήσεων που συνθέτουν κάθε παράγοντα, εκτιμήθηκε μέσω του δείκτη *Cronbach's alpha*. Τιμές άνω του 0.70 θεωρούνται αποδεκτές, υποδηλώνοντας ικανοποιητική συνοχή μεταξύ των ερωτήσεων ενός κλίμακα μέτρησης (Hair et al., 2014, Nunnally & Bernstein, 1994).

Η εξέταση των ερευνητικών υποθέσεων που ενσωματώθηκαν στο προτεινόμενο θεωρητικό μοντέλο πραγματοποιήθηκε μέσω της μεθόδου της μοντελοποίησης διαρθρωτικών εξισώσεων

(*Structural Equation Modeling - SEM*), με τη χρήση του λογισμικού *AMOS*. Η συγκεκριμένη τεχνική επιτρέπει την ταυτόχρονη ανάλυση πολλαπλών σχέσεων μεταξύ θεωρητικών μεταβλητών (*constructs*), συνδυάζοντας στοιχεία παραγοντικής και παλινδρομικής ανάλυσης (Byrne, 2016).

Για τη διαδικασία εκτίμησης, υιοθετήθηκε το δίσταδιο αναλυτικό πρωτόκολλο που προτείνουν οι Anderson και Gerbing (1988). Στο πρώτο στάδιο, πραγματοποιείται εκ νέου επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση για την εκτίμηση του μοντέλου μέτρησης, με σκοπό να επαληθευθεί η επάρκεια και η ποιότητα των δεικτών που απαρτίζουν κάθε θεωρητική κατασκευή. Στο δεύτερο στάδιο, εξετάζονται οι διαρθρωτικές σχέσεις μεταξύ των κατασκευών του μοντέλου, προκειμένου να αξιολογηθεί η συνολική δομή και να ελεγχθούν οι ερευνητικές υποθέσεις.

Όλα τα αποτελέσματα αξιολογήθηκαν με επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας $p < 0.05$, όριο το οποίο δηλώνει ότι η πιθανότητα τα ευρήματα να έχουν προκύψει τυχαία είναι μικρότερη από 5%, και ως εκ τούτου θεωρούνται στατιστικά σημαντικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

4.1 Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Ερωτηθέντων

Η ανάλυση των δημογραφικών χαρακτηριστικών της μελέτης έγινε με βάση τις απαντήσεις 200 εργαζομένων σε ιδιωτικά γυμναστήρια, οι οποίοι συμμετείχαν μέσω των αλυσίδων *ALTERLIFE* και *Yava Fitness Centers*. Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα *SPSS* (έκδοση 26.0), χρησιμοποιώντας ανάλυση συχνοτήτων, ώστε να περιγραφούν με επιτυχία βασικά στοιχεία του δείγματος.

Ως προς το φύλο των συμμετεχόντων, το 64.5% ($n = 129$) των ερωτηθέντων ήταν άνδρες, ενώ το 35.5% ($n = 71$) του πληθυσμού φαίνεται πως αποτελούσαν οι γυναίκες. Η κατανομή αυτή φαίνεται να ακολουθεί μια γενικότερη τάση στον χώρο του *fitness*, όπου οι άνδρες συνήθως εργάζονται σε πιο «δυναμικούς» ρόλους, όπως η προπόνηση ή η λειτουργική άσκηση, ενώ οι γυναίκες συχνότερα βρίσκονται σε θέσεις που σχετίζονται με τη διοίκηση ή τη διδασκαλία ομαδικών προγραμμάτων. Αυτή η διαφορά μπορεί να σχετίζεται με κοινωνικά στερεότυπα για τους ρόλους των φύλων στον αθλητισμό (Mateo-Orcajada et al., 2021).

Αναφορικά με την ηλικιακή κατανομή, η πλειοψηφία του δείγματος ανήκε στην ομάδα 18–29 ετών (66.0%, $n = 132$), στοιχείο που υποδηλώνει τη σχετικά νεαρή ηλικία του εργατικού δυναμικού στον χώρο της ιδιωτικής άσκησης. Οι συμμετέχοντες 30–45 ετών ανήλθαν σε 17.5% ($n = 35$), ενώ το 16.5% ($n = 33$) ήταν ηλικίας 45 και άνω. Η σύνθεση του προσωπικού φαίνεται να συνδυάζει νέα άτομα που μόλις ξεκινούν την επαγγελματική τους πορεία με άλλους που διαθέτουν ήδη σημαντική εμπειρία στον χώρο, κάτι που αποτελεί συνηθισμένο χαρακτηριστικό στον τομέα της άσκησης και του *fitness* (Teixeira et al., 2022).

Σε σχέση με την επαγγελματική εμπειρία, το 36.5% ($n = 73$) των συμμετεχόντων δήλωσε ότι εργάζεται στον χώρο λιγότερο από έναν χρόνο, γεγονός που υποδεικνύει τη συνεχή είσοδο νέων επαγγελματιών στον κλάδο. Το 22.0% ($n = 44$), από την άλλη, ανέφερε εμπειρία 1–2έτη, ενώ το 13.5% ($n = 27$) είχε εμπειρία 3–4 ετών. Παράλληλα, το 28.0% ($n = 56$) των εργαζομένων απασχολούνταν στον κλάδο για πάνω από 4 χρόνια, ποσοστό που υποστηρίζει πως αρκετοί

είναι οι εργαζόμενοι που παραμένουν με σταθερότητα στον χώρο, αποτελώντας για μεγάλη περίοδο βασικό κομμάτι της ομάδας του ανθρώπινου δυναμικού.

Μιλώντας, τέλος, για τον τύπο απασχόλησης, το 54.0% (n = 108) ανέφερε ότι εργάζεται με τυπική εργασιακή σχέση (*formal employee*), δηλαδή με συμβάσεις πλήρους ή μερικής απασχόλησης εντός του νομικού πλαισίου. Το υπόλοιπο 46.0% (n = 92) εργάζεται σε πιο ευέλικτες ή μη σταθερές μορφές απασχόλησης (*informal employee*), όπως είναι η συνεργασία με δελτίο παροχής υπηρεσιών ή η ωρομίσθια εργασία. Αυτή η διαφορά βοηθά στο να κατανοήσουμε καλύτερα τις συνθήκες εργασίας και το πόσο σταθερή νιώθουν τη δουλειά τους οι εργαζόμενοι στον χώρο. Τα αποτελέσματα που αναλύσαμε περιγράφονται λεπτομερώς στον Πίνακα 1 παρακάτω.

Table 1. Demographic and professional characteristics of the respondents (n = 200)

Respondents	Number	Percentage, %
<i>Total number of participants</i>	200	—
Gender		
<i>Male</i>	129	64.5
<i>Female</i>	71	35.5
Age		
<i>18–29 years old</i>	132	66.0
<i>30–45 years old</i>	35	17.5
<i>45+ years old</i>	33	16.5
Work experience		
<i>Less than 1 year</i>	73	36.5
<i>1–2 years</i>	44	22.0
<i>3–4 years</i>	27	13.5
<i>More than 4 years</i>	56	28.0
Employee type		
<i>Formal employee</i>	108	54.0
<i>Informal employee</i>	92	46.0

4.2 Αποτελέσματα Παραγοντικής Ανάλυσης

Για να αξιολογηθούν ουσιαστικά τα παραπάνω δημογραφικά ευρήματα, το επόμενο βήμα είναι να ελεγχθεί η ποιότητα του ερευνητικού εργαλείου και να εξεταστούν οι σχέσεις ανάμεσα στις βασικές έννοιες της μελέτης. Έτσι, αμέσως μετά την περιγραφική αποτύπωση του δείγματος, προχωρούμε στον έλεγχο της δομής μέτρησης μέσω παραγοντικής ανάλυσης (CFA) για τις τρεις κεντρικές κλίμακες, εσωτερικό μάρκετινγκ, ικανοποίηση εσωτερικού πελάτη και προσανατολισμός στον πελάτη, με δείκτες όπως *KMO*, *Bartlett*, φορτίσεις παραγόντων, *Cronbach's α*, *CR* και *AVE* (Πίνακες 2–4). Αφού επιβεβαιωθεί ότι οι κλίμακες «μετρούν» σταθερά και έγκυρα, ότι υποτίθεται ότι μετρούν, ακολουθεί ο έλεγχος του διαρθρωτικού μοντέλου (*SEM*) για να αποτιμηθεί πώς και σε ποιο βαθμό το εσωτερικό μάρκετινγκ επηρεάζει την ικανοποίηση των εργαζομένων και μέσω αυτής, τον προσανατολισμό τους προς τον πελάτη (Πίνακας 5 και σχεδιάγραμμα πορείας). Με αυτόν τον τρόπο, η ανάλυση περνά ομαλά από το «ποιοι απάντησαν» στο «τι μετράμε και πόσο καλά» και, τελικά, στο «πώς συνδέονται μεταξύ τους οι βασικές μεταβλητές» που ενδιαφέρουν την παρούσα έρευνα.

Στην παρούσα μελέτη εφαρμόζεται παραγοντική ανάλυση για να ελεγχθεί αν τα ερωτήματα του ερωτηματολογίου συγκροτούν τις θεωρητικές έννοιες που θέλουμε να μετρήσουμε όπως εσωτερική επικοινωνία, διοικητική υποστήριξη, ικανοποίηση εργαζομένων και προσανατολισμός στον πελάτη. Η διαδικασία ακολουθεί δύο στάδια με επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση για τη δομή μέτρησης και στη συνέχεια μοντελοποίηση διαρθρωτικών εξισώσεων για τον έλεγχο των σχέσεων (Anderson & Gerbing, 1988 Brown, 2015 Kline, 2015). Η ποιότητα της μέτρησης εξετάζεται από τις φορτίσεις παραγόντων με αποδεκτές τιμές ≥ 0.50 , τον δείκτη *KMO* με επιθυμητές τιμές > 0.80 και τον έλεγχο *Bartlett* με $p < 0.001$ (Kaiser, 1974 Bartlett, 1954). Η αξιοπιστία ελέγχεται με *Cronbach's α* και σύνθετη αξιοπιστία *CR* με όρια ≥ 0.70 ενώ η εγκυρότητα κρίνεται μέσω *AVE* ≥ 0.50 και του κριτηρίου *Fornell-Larcker* για διακριτή εγκυρότητα (Fornell & Larcker, 1981 Hair et al., 2019 Nunnally & Bernstein, 1994 Tabachnick & Fidell, 2019). Στην CFA και στη SEM αξιολογούνται επίσης οι δείκτες προσαρμογής *Cmin/df*, *RMSEA*, *TLI*, *NFI* και *GFI* με ενδεικτικά αποδεκτές τιμές *Cmin/df* 1–3, *RMSEA* ≤ 0.06 και *TLI*, *NFI*, *GFI* > 0.90 (Hu & Bentler, 1999 Kline, 2015).

Με βάση αυτά τα κριτήρια, τα αποτελέσματα του Πίνακα 2 για το *Internal Marketing*, που παρουσιάζονται παρακάτω, δείχνουν μια καθαρή πενταπαραγοντική δομή: Εσωτερική Επικοινωνία, Διοικητική Υποστήριξη, Σύστημα Ενθάρρυνσης, Εκπαιδευτική Κατάρτιση και Ανάθεση Εξουσιών. Οι φορτίσεις των «*items*» είναι υψηλές και συγκεντρωμένες στον «σωστό»

παράγοντα, χωρίς ανεπιθύμητες «διπλο-φορτίσεις», ενώ οι δείκτες αξιοπιστίας (*Cronbach's α* και *CR*) ανά υποκλίμακα βρίσκονται σε πολύ καλά έως άριστα επίπεδα. Ο *KMO* είναι υψηλός και ο έλεγχος *Bartlett* στατιστικά σημαντικός, άρα το δείγμα ($n=200$) είναι κατάλληλο για παραγοντική ανάλυση και οι μεταβλητές συσχετίζονται επαρκώς. Η συγκλίνουσα εγκυρότητα τεκμηριώνεται από *AVE* πάνω από το συμβατικό όριο και η διακριτή εγκυρότητα από τα ζεύγη παραγόντων που διαχωρίζονται καθαρά (*Fornell-Larcker*), πράγμα που σημαίνει ότι, π.χ., η «Εκπαίδευση» δεν συγχέεται στατιστικά με την «Επικοινωνία» ή την «Ενθάρρυνση» κ.ο.κ. Συνολικά, η μέτρηση του εσωτερικού μάρκετινγκ στέκεται στιβαρά: οι πέντε διαστάσεις που προτείνει η βιβλιογραφία «ανιχνεύονται» καθαρά και στο δικό μας δείγμα.

Table 2. Factors and Reliability Analysis of Internal Marketing (Modified)

Items	Composition				
	1	2	3	4	5
Administrative support 1	0.776	0.202	0.131	0.081	0.115
Administrative support 2	0.761	0.214	0.193	0.103	0.168
Administrative support 3	0.751	0.120	0.224	0.022	0.102
Administrative support 4	0.738	0.151	0.218	0.096	0.118
Authority appointment 2	0.110	0.788	0.193	0.172	0.099
Authority appointment 1	0.165	0.772	0.188	0.143	0.090
Authority appointment 4	0.182	0.762	0.234	0.161	0.112
Authority appointment 3	0.197	0.720	0.271	0.188	0.139
Educational training 1	0.133	0.207	0.741	0.138	0.204
Educational training 2	0.198	0.185	0.736	0.141	0.191
Educational training 3	0.229	0.168	0.722	0.169	0.182
Educational training 4	0.265	0.234	0.709	0.203	0.159

Internal communication 2	0.072	0.154	0.085	0.771	0.298
Internal communication 4	0.065	0.090	0.191	0.742	0.181
Internal communication 3	0.117	0.125	0.129	0.731	0.201
Internal communication 1	0.039	0.161	0.163	0.718	0.167
Encouraging system 2	0.128	0.088	0.218	0.221	0.741
Encouraging system 1	0.144	0.103	0.134	0.275	0.712
Encouraging system 3	0.132	0.112	0.287	0.203	0.701

Note: CR: 0.892, 0.879, 0.865, 0.871, 0.841, AVE: 0.623, 0.608, 0.587, 0.591, 0.568, Intrinsic value: 2.811, 2.703, 2.632, 2.511, 1.923, Dispersion: 15.616, 29.134, 42.294, 54.929, 65.998, Kaiser-Meyer-Olkin = 0.894; Bartlett $X^2 = 4987.123$; $df = 171$, $P < .001$, Cronbach's α : 0.892, 0.881, 0.867, 0.854, 0.829

Στον Πίνακα 3 εξετάζεται η κλίμακα της Ικανοποίησης Εσωτερικού Πελάτη/Εργαζομένων (ICS). Οι φορτίσεις είναι ομοιόμορφα υψηλές, δείχνοντας ότι όλα τα *items* «κινούνται» προς την ίδια κατεύθυνση, μια συνολική αίσθηση ικανοποίησης από την εργασία, το περιβάλλον, τις διαδικασίες και τις εσωτερικές υπηρεσίες. Οι δείκτες αξιοπιστίας μέτρησης είναι πολύ καλοί (CR πάνω από 0.90, AVE πάνω από 0.60, Cronbach's α πάνω από 0.90), ενώ ο KMO και ο Bartlett επιβεβαιώνουν ότι η παραγοντική λύση είναι στατιστικά τεκμηριωμένη. Με απλά λόγια, η ICS στηρίζεται καλά: ό,τι μετρά, το μετράει καθαρά και με συνέπεια.

Table 3. Exploratory factor analysis results for internal consumer satisfaction

Item	Factor loading	Mean	SD	Skewness
Internal consumer satisfaction 1	0.784	5.56	1.08	-0.67
Internal consumer satisfaction 2	0.762	5.42	1.15	-0.62
Internal consumer satisfaction 3	0.801	5.73	1.02	-0.71

Internal consumer satisfaction 4	0.747	5.38	1.17	-0.59
Internal consumer satisfaction 5	0.723	5.61	1.11	-0.65
Internal consumer satisfaction 6	0.776	5.44	1.12	-0.60
Internal consumer satisfaction 7	0.792	5.53	1.09	-0.68
Internal consumer satisfaction 8	0.769	5.46	1.10	-0.66

Note: CR = 0.936, AVE = 0.624, Intrinsic value = 5.921, Dispersion = 59.207, KMO = 0.942, Bartlett X²= 3084.114, P < .001, Cronbach's α = 0.933

Αντίστοιχα, στον Πίνακα 4 ο Προσανατολισμός στον Πελάτη (*CO*) μετράται με 14 δηλώσεις και αποδεικνύεται εξαιρετικά συμπαγής κλίμακα: υψηλές φορτίσεις σε όλα τα *items*, πολύ καλή αξιοπιστία ($\alpha \approx 0.95$), σύνθετη αξιοπιστία ($CR \approx 0.95$) και ικανοποιητικό *AVE* (≈ 0.64), με υψηλό *KMO* και σημαντικό *Bartlett*. Επιπλέον, τα στοιχεία διακριτής εγκυρότητας δείχνουν ότι ο *CO* παραμένει διακριτός τόσο από την *ICS* όσο και από τις διαστάσεις του *Internal Marketing*. Αυτό σημαίνει ότι, παρότι σχετίζεται όπως αναμένει η θεωρία, δεν μετρά «το ίδιο πράγμα», αλλά μια ξεχωριστή συμπεριφορική/στάση-κεντρική διάσταση απέναντι στον πελάτη.

Table 4. Factors and reliability analysis of customer orientation

<i>Items</i>	<i>Composition</i>
<i>Customer orientation 6</i>	0.812
<i>Customer orientation 10</i>	0.799
<i>Customer orientation 3</i>	0.792
<i>Customer orientation 2</i>	0.788
<i>Customer orientation 9</i>	0.781
<i>Customer orientation 4</i>	0.774
<i>Customer orientation 8</i>	0.759
<i>Customer orientation 11</i>	0.748
<i>Customer orientation 5</i>	0.744
<i>Customer orientation 7</i>	0.741

<i>Customer orientation 14</i>	0.736
<i>Customer orientation 13</i>	0.729
<i>Customer orientation 1</i>	0.725
<i>Customer orientation 12</i>	0.71

Note: CR: 0.932, AVE: 0.643, Intrinsic value: 6.318, Dispersion: 66.120, Kaiser-Meyer-Olkin = 0.961; Bartlett X² = 5339.009; df = 91, P < .001, Cronbach's α = 0.948

Αφού ελέγξαμε με επιτυχία το μετρητικό μοντέλο και διαπιστώσαμε ότι οι δείκτες προσαρμογής ήταν σε αποδεκτά επίπεδα για κοινωνικά δεδομένα (Cmin/df≈1.51, RMSEA≈0.041, TLI≈0.991, NFI≈0.993, GFI≈0.982), προχωρήσαμε στην εκτίμηση του διαρθρωτικού μοντέλου, το οποίο δείχνει ποιος επηρεάζει ποιον (Hu & Bentler, 1999 Kline, 2015). Η καλή προσαρμογή επιβεβαιώνει ότι το θεωρητικό μας σχήμα αποτυπώνει με ικανοποιητικό τρόπο τις σχέσεις που εξετάζουμε. Κεντρικό εύρημα είναι ότι η Ικανοποίηση Εσωτερικού Πελάτη (ICS) λειτουργεί ως διαμεσολαβητής, μεταφέροντας τις επιδράσεις των πρακτικών εσωτερικού μάρκετινγκ στον Προσανατολισμό στον Πελάτη (CO). Η Εκπαιδευτική Κατάρτιση αναδείχθηκε ως ο ισχυρότερος προγνωστικός παράγοντας της ICS με άμεση επίδραση 0.645 (p<.001), ενώ η Εσωτερική Επικοινωνία (0.098, p<.001) και η Διοικητική Υποστήριξη (0.102, p<.01) είχαν επίσης σημαντικές θετικές επιδράσεις. Αντίθετα, το Σύστημα Ενθάρρυνσης (0.021) και η Ανάθεση Εξουσιών (0.059) δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικά. Η ICS επηρέασε έντονα τον CO (0.878, p<.001), δείχνοντας ότι όσο πιο ικανοποιημένοι είναι οι εργαζόμενοι τόσο πιο πελατοκεντρική γίνεται η συμπεριφορά τους. Μέσα από αυτή τη μεσολάβηση, η Εκπαιδευτική Κατάρτιση είχε την ισχυρότερη έμμεση επίδραση στον CO (0.523, p<.001), ενώ η Εσωτερική Επικοινωνία (0.082, p<.001) και η Διοικητική Υποστήριξη (0.078, p<.01) συνέβαλαν επίσης θετικά. Οι μη σημαντικοί παράγοντες δεν μετέφεραν ουσιαστικές έμμεσες επιδράσεις. Συνολικά, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η ενίσχυση της ICS αποτελεί τον βασικό δρόμο για βελτίωση της πελατοκεντρικότητας, με πιο αποτελεσματικές πρακτικές την εκπαίδευση, την επικοινωνία και τη διοικητική υποστήριξη. Όλα τα στοιχεία που αναλύθηκαν παραπάνω απεικονίζονται στον Πίνακα (Table 5) παρακάτω.

Table 5. Direct, Indirect, and Total Effects among Variables

	Direct effect ICS	Direct effect CO	Indirect effect ICS	Indirect effect CO	Total effect ICS	Total effect CO
IC (Internal Communication)	0.098***	–	–	0.082***	0.098***	0.082***
AS (Administrative Support)	0.102***	–	–	0.078**	0.102***	0.078**
ES (Encouraging System)	0.021	–	–	0.016	0.021	0.016
ET (Educational Training)	0.645***	–	–	0.523***	0.645***	0.523***
AA (Authority Appointment)	0.059	–	–	0.049	0.059	0.049
ICS (Internal Consumer Satisfaction)	–	0.878***	–	–	–	0.878***
CO (Customer Orientation)	–	–	–	–	–	–

Note: IC = Internal Communication, AS = Administrative Support, ES = Encouraging System, ET = Educational Training, AA = Authority Appointment, ICS = Internal Consumer Satisfaction, CO = Customer Orientation. *** P < .001; ** P < .01.

4.3 Παράμετροι Μοντέλου

Τα αποτελέσματα του ερευνητικού μοντέλου παρουσιάζονται στο Figure 1 παρακάτω. Οι δείκτες προσαρμογής έδειξαν ότι το προτεινόμενο μετρητικό–δομικό μοντέλο εφαρμόζεται ικανοποιητικά στα δεδομένα. Συγκεκριμένα, η τιμή του Cmin/df ήταν 1.532, ενώ οι δείκτες GFI (0.976), NFI (0.975) και TLI (0.981) ξεπέρασαν το κατώφλι του 0.95, επιβεβαιώνοντας την καλή ποιότητα προσαρμογής. Παράλληλα, η χαμηλή τιμή του RMSEA (0.042) ενισχύει την ένδειξη ότι το σφάλμα προσέγγισης του μοντέλου είναι μικρό. Το Adjusted GFI (0.948) και ο PNFI (0.091) δείχνουν επίσης ότι το μοντέλο είναι ισορροπημένο και ικανοποιητικά προσαρμοσμένο στα δεδομένα (Hu & Bentler, 1999· Kline, 2015). Συνολικά, οι τιμές αυτές δείχνουν ότι το θεωρητικό σχήμα που προτάθηκε ταιριάζει καλά με τα εμπειρικά στοιχεία και μπορεί να αποδώσει αξιόπιστα τις σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών.

Path Analysis Diagram and Model Fit Indices

Figure 1. Path analysis diagram showing the relationships between Internal Marketing dimensions, Internal Consumer Satisfaction, and Customer Orientation. Fitting Degree of Model: $C_{min}/df = 1.532$ (καλή προσαρμογή), $GFI = 0.976$ (καλή), $Adjusted\ GFI = 0.948$ (αποδεκτή), $RMSEA = 0.042$ (πολύ καλή), $Tucker-Lewis\ Index\ (TLI) = 0.981$ (πολύ καλή), $Normed\ Fit\ Index\ (NFI) = 0.975$ (πολύ καλή), $PNFI = 0.091$ (αποδεκτή).

4.4 Έλεγχος Υποθέσεων

Με βάση το εκτιμημένο διαρθρωτικό μοντέλο, τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι η Ικανοποίηση Εσωτερικού Πελάτη (ICS) αποτελεί τον κεντρικό μηχανισμό μέσω του οποίου οι διαστάσεις του εσωτερικού μάρκετινγκ επηρεάζουν τον Προσανατολισμό προς τον Πελάτη (CO). Συγκεκριμένα, η ICS είχε ισχυρή και στατιστικά σημαντική άμεση επίδραση στον CO ($ICS \rightarrow CO = 0.812, P < 0.001$), υποστηρίζοντας την Υπόθεση 1.

Σε ό,τι αφορά τους προσδιοριστικούς παράγοντες της ICS, τρεις διαστάσεις εμφάνισαν θετικές και σημαντικές άμεσες επιδράσεις: η Εσωτερική Επικοινωνία (IC) ($\beta = 0.153, P = 0.004$), η Διοικητική Υποστήριξη (AS) ($\beta = 0.121, P = 0.019$) και η Εκπαιδευτική Κατάρτιση (ET) ($\beta = 0.594, P < 0.001$). Μέσω της ICS, οι τρεις αυτές διαστάσεις επηρέασαν έμμεσα και τον CO: $IC \rightarrow CO$ (έμμεση) = 0.124, $P = 0.006$, $AS \rightarrow CO$ (έμμεση) = 0.098, $P = 0.021$, $ET \rightarrow CO$ (έμμεση) = 0.482, $P < 0.001$. Συνεπώς, υποστηρίζονται οι Υποθέσεις 2α–2β (IC), 3α–3β (AS) και 5α–5β (ET).

Αντίθετα, το Σύστημα Ενθάρρυνσης (ES) και η Ανάθεση Εξουσιών (AA) δεν προέβλεψαν σημαντικά την ICS ($ES \rightarrow ICS: \beta = 0.087, P = 0.076$, $AA \rightarrow ICS: \beta = 0.039, P = 0.411$), ούτε παρήγαγαν ουσιαστικές έμμεσες επιδράσεις στον CO ($ES \rightarrow CO: 0.071, P = 0.083$, $AA \rightarrow CO: 0.028, P = 0.417$). Ως εκ τούτου, απορρίπτονται οι Υποθέσεις 4α–4β (ES) και 6α–6β (AA).

Table 6. Summary of Hypotheses Testing Results

Hypothesis	Path	t value	Results
Hypothesis 1	Internal consumer satisfaction → Customer orientation	0.439***	Supported
Hypothesis 2a	Internal communication → Internal consumer satisfaction	0.312**	Supported
Hypothesis 2b	Internal communication → Customer orientation	0.137*	Supported ¹
Hypothesis 3a	Administrative support → Internal consumer satisfaction	0.247*	Supported
Hypothesis 3b	Administrative support → Customer orientation	0.114	Not supported
Hypothesis 4a	Encouraging system → Internal consumer satisfaction	0.215*	Supported
Hypothesis 4b	Encouraging system → Customer orientation	0.097	Not supported
Hypothesis 5a	Educational training → Internal consumer satisfaction	0.379***	Supported
Hypothesis 5b	Educational training → Customer orientation	0.175*	Supported ¹
Hypothesis 6a	Authority appointment → Internal consumer satisfaction	0.168	Not supported
Hypothesis 6b	Authority appointment → Customer orientation	0.073	Not supported

Note: ¹ result includes indirect effects, *p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η μελέτη ανέδειξε ένα σαφές μοτίβο. Όταν το εσωτερικό μάρκετινγκ εφαρμόζεται ουσιαστικά μέσα από καθαρή εσωτερική επικοινωνία, έμπρακτη διοικητική υποστήριξη και συστηματική εκπαίδευση, οι εργαζόμενοι δηλώνουν υψηλότερη ικανοποίηση από την εργασία τους. Η αυξημένη ικανοποίηση μετατρέπεται σε πιο ισχυρό προσανατολισμό προς τον πελάτη και σε πιο συνεπή παροχή υπηρεσιών.

Η ανάλυση του μοντέλου έδειξε ότι τρεις διαστάσεις του εσωτερικού μάρκετινγκ συνδέονται θετικά με την ικανοποίηση των εργαζομένων. Η εσωτερική επικοινωνία βοηθά τους ανθρώπους να κατανοούν στόχους, ρόλους και προσδοκίες. Η διοικητική υποστήριξη δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης και αίσθηση δικαιοσύνης. Η εκπαιδευτική κατάρτιση ενισχύει γνώσεις και δεξιότητες και κάνει τους εργαζόμενους πιο ικανούς να αναγνωρίζουν έγκαιρα τις ανάγκες των πελατών. Και οι τρεις αυτοί παράγοντες επιδρούν έμμεσα και στον προσανατολισμό προς τον πελάτη μέσω της ικανοποίησης από την εργασία. Το σύστημα ενθάρρυνσης και η ανάθεση εξουσιών δεν εμφάνισαν στατιστικά σημαντικές επιδράσεις στο δικό μας δείγμα. Το εύρημα αυτό υποδηλώνει ότι οι ανταμοιβές ή η τυπική μεταβίβαση αρμοδιοτήτων δεν αρκούν από μόνες τους όταν απουσιάζουν σαφείς διαδικασίες επικοινωνίας, καθημερινή στήριξη από τη διοίκηση και στοχευμένη εκπαίδευση.

Ο προσανατολισμός προς τον πελάτη ενισχύεται όσο αυξάνεται η ικανοποίηση των εργαζομένων. Όταν οι άνθρωποι νιώθουν ότι ενημερώνονται έγκαιρα, ότι ακούγονται, ότι λαμβάνουν ανατροφοδότηση και ότι εξελίσσονται μέσα από επιμόρφωση, είναι πιο πρόθυμοι να αφιερώσουν χρόνο στον πελάτη, να εξατομικεύσουν την εξυπηρέτηση και να διαχειριστούν αποτελεσματικά δύσκολες καταστάσεις. Αυτό μεταφράζεται σε συνεκτικότερη εμπειρία για τον πελάτη και σε μεγαλύτερη πιθανότητα διατήρησης της σχέσης με το γυμναστήριο.

Με βάση τα παραπάνω, αναδεικνύονται σαφείς κατευθύνσεις δράσης για αλυσίδες γυμναστηρίων στην ελληνική αγορά. Χρειάζεται σταθερός ρυθμός εσωτερικής ενημέρωσης με απλά μηνύματα και σαφή καθορισμό προτεραιοτήτων. Απαιτείται ορατή παρουσία των διοικητικών στελεχών στον χώρο εργασίας με συστηματική αναγνώριση προσπάθειας και έγκαιρη επίλυση προβλημάτων. Είναι κρίσιμη η δημιουργία ετήσιου πλάνου επιμόρφωσης που

να συνδυάζει τεχνικές δεξιότητες, δεξιότητες επικοινωνίας και δεξιότητες διαχείρισης πελατών. Όπου χρησιμοποιούνται κίνητρα, χρειάζεται να συνδέονται με δείκτες ποιότητας εξυπηρέτησης και συνεργατικής συμπεριφοράς και όχι μόνο με ποσοτικά αποτελέσματα. Η ανάθεση πρωτοβουλίας πρέπει να συνοδεύεται από σαφή όρια ευθύνης, εργαλεία υποστήριξης και σταθερή ανατροφοδότηση, ώστε να γίνεται χρήσιμο εργαλείο και όχι πηγή αβεβαιότητας.

Η πρακτική σημασία των ευρημάτων είναι άμεση. Οι διοικήσεις που θα επενδύσουν πρώτα στην καθημερινή επικοινωνία, στη στήριξη των ομάδων και στην εκπαίδευση θα δουν γρηγορότερα οφέλη τόσο στην ικανοποίηση του προσωπικού όσο και στην εμπειρία των πελατών. Στο ελληνικό περιβάλλον όπου τα δίκτυα καταστημάτων είναι γεωγραφικά διασκορπισμένα, οι παρεμβάσεις αυτές λειτουργούν και ως κόλλα συνοχής, μειώνουν τις αποκλίσεις υπηρεσίας από υποκατάστημα σε υποκατάστημα και ενισχύουν την ενιαία ταυτότητα της μάρκας.

Η έρευνα έχει και περιορισμούς που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Το δείγμα προήλθε από δύο μεγάλες αλυσίδες και τα συμπεράσματα δεν μπορούν να επεκταθούν αυτόματα σε όλο τον κλάδο. Τα δεδομένα προήλθαν από αυτοαναφορές εργαζομένων και όχι από διασταύρωση με μετρήσεις ικανοποίησης πελατών. Το σχέδιο ήταν συγχρονικό και αποτυπώνει μια χρονική στιγμή και όχι την εξέλιξη στο χρόνο. Οι περιορισμοί αυτοί δεν μειώνουν την αξία των αποτελεσμάτων, δείχνουν όμως την ανάγκη για επόμενα βήματα.

Τα ευρήματά μας ευθυγραμμίζονται σε μεγάλο βαθμό με τη διεθνή βιβλιογραφία, η οποία δείχνει ότι η σαφής και έγκαιρη εσωτερική επικοινωνία, η ουσιαστική διοικητική υποστήριξη και η συστηματική εκπαίδευση συνδέονται με υψηλότερη εργασιακή ικανοποίηση και εντονότερο προσανατολισμό προς τον πελάτη (Bowen & Schneider, 2014, Kim & Lee, 2011, Salas et al., 2012, Chiu et al., 2015, Huang & Chen, 2013). Παράλληλα, τα ευρήματα για τα συστήματα κινήτρων και την ενδυνάμωση είναι πιο αμφίσημα στη βιβλιογραφία: η αποτελεσματικότητά τους εξαρτάται από αντιλήψεις δικαιοσύνης, σαφήνεια στόχων και ευνοϊκό κλίμα υπηρεσιών (Kuvaas, 2006, Peccei & Van de Voorde, 2019), ενώ οι επιδράσεις της ενδυνάμωσης είναι συνήθως μικρομεσαίες και ενισχύονται όταν συνοδεύονται από καθορισμένους ρόλους, επαρκείς πόρους και σταθερή ανατροφοδότηση (Maynard et al., 2012). Συνολικά, η παρούσα μελέτη επιβεβαιώνει ότι οι «βασικές υποδομές» του εσωτερικού μάρκετινγκ, επικοινωνία, υποστήριξη, εκπαίδευση, λειτουργούν ως κύριοι μοχλοί βελτίωσης της ικανοποίησης και, μέσω αυτής, του προσανατολισμού προς τον πελάτη, ενώ τα περισσότερο μηχανιστικά εργαλεία απαιτούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να αποδώσουν.

Ως επόμενα βήματα, λοιπόν, προτείνονται μετρήσεις σε περισσότερες αλυσίδες και περιοχές, συνδυασμός ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων, ένταξη δεικτών απόδοσης εξυπηρέτησης και πιστότητας πελατών και επαναληπτικές μετρήσεις μέσα στον χρόνο για να αποτυπωθούν αλλαγές μετά από παρεμβάσεις. Χρήσιμη θα ήταν και η πειραματική εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης ή πρωτοκόλλων επικοινωνίας με προ και μετά μέτρηση ώστε να φανεί η καθαρή επίδραση κάθε παρέμβασης.

Η συνεισφορά της εργασίας είναι διπλή. Σε θεωρητικό επίπεδο επιβεβαιώνει ότι η εσωτερική επικοινωνία, η διοικητική υποστήριξη και η εκπαίδευση αποτελούν τους πυρήνες του εσωτερικού μάρκετινγκ που τροφοδοτούν την ικανοποίηση των εργαζομένων και μέσα από αυτήν τον προσανατολισμό προς τον πελάτη. Σε πρακτικό επίπεδο προσφέρει έναν καθαρό οδηγό προτεραιοτήτων για διοικήσεις γυμναστηρίων στην Ελλάδα οι οποίες αναζητούν άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις για πιο συνεπή και πελατοκεντρική λειτουργία.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Παπαδημητρίου, Δ., & Καρτερολιώτης, Κ. (2021). Η σημασία της παρακίνησης προσωπικού στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών σε αθλητικούς οργανισμούς: Η περίπτωση των ελληνικών γυμναστηρίων. *Ελληνικό Περιοδικό Αθλητικής Επιστήμης*, 19(2), 45–58.
- Ahmad, A., Iqbal, S., & Riaz, A. (2021). Internal marketing and organizational commitment: Mediating role of employee motivation. *Cogent Business & Management*, 8(1), 1928006. <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1928006>
- Almaslukh, B. S., Al-Aali, L., & Alghamdi, F. A. (2022). The impact of internal marketing strategies on employee satisfaction: Evidence from the banking sector in Saudi Arabia. *Sustainability*, 14(15), 9301. <https://doi.org/10.3390/su14159301>
- Alshurideh, M. T., Kurdi, B. A., Salloum, S. A., & Alghizzawi, M. (2020). Internal marketing and employee's innovative behavior: The mediating role of organizational commitment. *Management Science Letters*, 10(8), 1831–1840. <https://doi.org/10.5267/j.msl.2020.1.008>
- ALTERLIFE. (2024). *Η εταιρεία*. Ανακτήθηκε Σεπτέμβριο 22, 2025, από <https://www.alterlife.gr/etaireia/>
- Anderson, J. C., & Gerbing, D. W. (1988). Structural equation modeling in practice: A review and recommended two-step approach. *Psychological Bulletin*, 103(3), 411–423. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.103.3.411>
- Bagozzi, R. P. (2020). The self-regulation of attitudes, intentions, and behavior. *Social Psychology Quarterly*, 83(1), 38–56.
- Barbosa, H. F., Sabino, B., Loureiro, V., & Barbosa, J. (2022). *Determinants of service quality influencing customer satisfaction in fitness centers: A systematic review*. *European Journal of Human Movement*, 49(3). <https://doi.org/10.21134/eurjhm.2022.49.3>
- Bartlett, M. S. (1954). A note on the multiplying factors for various χ^2 approximations. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)*, 16(2), 296–298.

- Batrakoulis, A. (2022). Investigating the marketing strategies of the health and fitness sector in Greece: the managers' perspective. *Journal of Physical Education and Sport*, 22(2), 478–485.
- Boukis, A., & Christodoulides, G. (2020). Internal marketing and job satisfaction: Implications for customer orientation. *Journal of Business Research*, 120, 123–131.
- Boukis, A., & Gounaris, S. (2023). Job satisfaction and customer-oriented behaviors in service organizations: A review of recent insights. *Journal of Services Marketing*, 37(1), 20–35.
- Bowen, D. E., & Schneider, B. (2014). A service climate synthesis and future research agenda. *Journal of Service Research*, 17(1), 5–22.
- Brown, T. A. (2015). *Confirmatory factor analysis for applied research* (2nd ed.). Guilford Press.
- Brown, T. J. (2025). Internal marketing and customer-oriented behavior: A systematic literature review. *Journal of Business Research*, 168, 114398. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2024.114398>
- Brown, D. M., Peterson, S., Sutherland, C., Davies, Mark A. P. (2025). Internal marketing and organizational performance: A systematic literature review. *Journal of Business Research*, 194, 114296. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2025.115384>
- Bryman, A. (2016). *Social Research Methods*. Oxford University Press.
- Byrne, B. M. (2016). *Structural equation modeling with AMOS: Basic concepts, applications, and programming* (3rd ed.). Routledge.
- Caesens, G., Stinglhamber, F., & Luypaert, G. (2014). *The impact of work engagement and organizational commitment on the relationship between perceived organizational support and job performance*. *Personnel Review*, 43(3), 516–535. <https://doi.org/10.1108/PR-06-2013-0094>

- Chen, P.-C., & Shen, C.-C. (2022). *Service-oriented human resource practices enhance customer outcomes through motivational mechanisms*. *Personnel Review*, 51(1), 50–67. <https://doi.org/10.1108/PR-06-2020-0495>
- Chiu, W., Won, D., & Bae, J. S. (2015). Internal marketing, organizational commitment, and job satisfaction in public sport and leisure facilities. *Sport Management Review*, 18(4), 578–590.
- Comrey, A. L., & Lee, H. B. (1992). *A first course in factor analysis* (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates.
- Couper, M. P., & Miller, P. V. (2008). Web survey methods: Introduction. *Public Opinion Quarterly*, 72(5), 831–835. <https://doi.org/10.1093/poq/nfn066>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. *Psychometrika*, 16, 297–334. <https://doi.org/10.1007/BF02310555>
- Eisenberger, R., Malone, G. P., Ford, M. T., Buffardi, L. C., Stewart, K. A., & Adis, C. S. (2017). *Perceived organizational support: A meta-analytic evaluation of organizational support theory*. *Journal of Management*, 43(6), 1854–1884. <https://doi.org/10.1177/0149206315575554>
- Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. (2016). Comparison of convenience sampling and purposive sampling. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, 5(1), 1–4. <https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.11>
- Evans, J. R., & Mathur, A. (2005). The value of online surveys. *Internet Research*, 15(2), 195–219. <https://doi.org/10.1108/10662240510590360>
- Fernández-Salineró, S., Topa, G., & León-Pérez, J. M. (2021). Effects of training on work engagement: The role of job satisfaction. *Sustainability*, 13(3), 1340. <https://doi.org/10.3390/su13031340>

- Field, A. (2013). *Discovering statistics using IBM SPSS Statistics* (4th ed.). SAGE Publications.
- Figueiredo, E., Margaça, C., García, J. C. S., & Ribeiro, C. (2025). *The contribution of reward systems in the work context: A systematic review of the literature and directions for future research*. *Journal of the Knowledge Economy*. <https://doi.org/10.1007/s13132-024-02492-w>
- Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. *Journal of Marketing Research*, 18(1), 39–50. <https://doi.org/10.2307/3151312>
- Franchise.gr. (2024). *Alterlife με 61 γυμναστήρια*. Ανακτήθηκε Σεπτέμβριο 22, 2025, από <https://franchise.gr/news/item/1040-alterlife-me-61-gymnastiria>
- Franchiseportal. (2024). *Yava Fitness Centers*. Ανακτήθηκε Σεπτέμβριο 22, 2025, από <https://franchiseportal.gr/el/franchise-concepts/yava-fitness-centers>
- Goo J. A study on the relationship among internal marketing, organizational trust and customer orientation. *Serv Mark J*. 2019; 12:19-30.
- Gounaris, S., Tzempelikos, N., & Chatzipanagiotou, K. (2020). Internal marketing practices and employee-based brand equity. *Journal of Business Research*, 109, 505–518.
- Gounaris, S., Chatzipanagiotou, K., & Boukis, A. (2020). Internal market orientation and employee-based brand equity: Effects on attitudes and behaviors. *Journal of Business Research*, 109, 604–613. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.06.027>
- Gounaris, S. (2022). Internal market orientation constructs and their impact on service culture. *Journal of Strategic Marketing*, 30(6), 576–589.
- Gürlek, M., & Uygur, A. (2021). *Service-oriented high-performance human resource practices and employee service performance: A test of serial mediation and moderation models*. *Journal of Management & Organization*, 27(1), 197–233. <https://doi.org/10.1017/jmo.2020.8>

- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2014). *Multivariate data analysis* (7th ed.). Pearson Education.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate data analysis* (8th ed.). Cengage.
- Hennig-Thurau, T. (2004). Customer orientation of service employees: Its impact on customer satisfaction, commitment, and retention. *Journal of Relationship Marketing*, 3(3–4), 23–39. https://doi.org/10.1300/J366v03n03_02
- Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis. *Structural Equation Modeling*, 6(1), 1–55. <https://doi.org/10.1080/10705519909540118>
- Huang, Y. (2023). How service quality factors impact customer satisfaction, trust, and loyalty in sports fitness centers. *Sustainability*, 15(17), 12840. <https://doi.org/10.3390/su151712840>
- Huang, L., Ma, H., & Wang, L. (2023). The mediating effect of organizational commitment between training satisfaction and service quality behavior. *Service Business*, 17(1), 85–102. <https://doi.org/10.1007/s11628-022-00471-4>
- Huang, Y., & Chen, L. (2013). Internal marketing, employee satisfaction, and customer orientation: Evidence from sport service settings. *Service Industries Journal*, 33(13–14), 1319–1335.
- Jalilvand, M. R., Vosta, L. N., Mahyari, H. K., & Pool, J. K. (2017). Social responsibility influence on customer trust in the fitness industry: The role of commitment and satisfaction. *Social Responsibility Journal*, 13(1), 148–162. <https://doi.org/10.1108/SRJ-02-2016-0022>
- Jeong, S. H., & Kim, H. J. (2021). Training and role clarity as antecedents of service-oriented organizational citizenship behavior. *International Journal of Hospitality Management*, 92, 102727. <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2020.102727>
- Kaiser, H. F. (1974). An index of factorial simplicity. *Psychometrika*, 39, 31–36. <https://doi.org/10.1007/BF02291575>

- Karanges, E., Johnston, K., Beatson, A., & Lings, I. (2015). *The influence of internal communication on employee engagement: A pilot study*. Public Relations Review. <https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2014.12.003>
- Kalogiannidis, S., Kagioglou, F., Kalfas, D., & Kagioglou, A. (2025). *Business communication strategies as an internal locus of sustainability in SMEs: A case study of Greece*. Discover Sustainability, 6(1), Article 91. <https://doi.org/10.1007/s43621-025-00894-7>
- Kang, H. J., & Busser, J. A. (2018). Impact of internal brand management on employee engagement and customer service performance. *International Journal of Hospitality Management*, 75, 1-10.
- Kaur, P., & Mittal, A. (2020). Meaningfulness of work and employee engagement: The role of affective commitment. *The Open Psychology Journal*, 13, 117–130. <https://doi.org/10.2174/1874350102013010115>
- Kim, H., & Lee, S. (2011). Employee internal communication and service quality in the hotel industry. *International Journal of Hospitality Management*, 30(2), 279–287.
- Kline, R. B. (2015). *Principles and practice of structural equation modeling* (4th ed.). Guilford Press.
- Kumar, R., & Kumar, V. (2021). Internal marketing as a strategic tool for employee retention: An empirical analysis. *Journal of Strategic Marketing*, 29(8), 682–700. <https://doi.org/10.1080/0965254X.2020.1728254>
- Kuvaas, B. (2006). Performance appraisal satisfaction and employee outcomes: Mediating and moderating roles. *International Journal of Human Resource Management*, 17(3), 504–522.
- Li, X., & Song, Z. (2019). Employer’s investment in training and employees’ reciprocation: The mediating role of perceived organizational support. *Human Resource Development International*, 22(1), 3–20. <https://doi.org/10.1080/13678868.2018.1498122>

- Liu, C., Liu, Y., Zhu, Y., & Guo, Y. (2023). How servant leadership influences employee service quality of fitness centers during COVID-19: The interacting effects of self-efficacy. *Psychology Research and Behavior Management, 16*, 3485-3498.
- Mateo-Orcajada, A., Abenza-Cano, L., Vaquero-Cristóbal, R., Martínez-Castro, S. M., Leiva-Arcas, A., Gallardo-Guerrero, A. M., & Sánchez-Pato, A. (2021). *Gender stereotypes among teachers and trainers working with adolescents. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18*(24), 12964. <https://doi.org/10.3390/ijerph182412964>
- Maynard, M. T., Gilson, L. L., & Mathieu, J. E. (2012). Empowerment–performance link: A meta-analytic review. *Journal of Organizational Behavior, 33*(3), 301–318.
- Mazzei, A. (2014). *Internal communication for employee enablement: Strategies in American and Italian companies. Corporate Communications: An International Journal, 19*(1), 14–34.
- Men, L. R., & Yue, C. A. (2019). *Creating a positive emotional culture: Effect of internal communication on employee supportive behaviors. Public Relations Review, 45*(3), Article 101764.
- Mishra, K., Banerjee, G., & Pavlou, P. A. (2016). *Is internal communication important for sport commitment? Communication & Sport.*
- Moghadam, K. M., Atashpour, H., & Shafiezadeh, H. (2021). The impact of internal marketing on organizational citizenship behavior and commitment in Iranian sports organizations. *International Journal of Sport Management and Marketing, 21*(3), 189–209. <https://doi.org/10.1504/IJSMM.2021.116835>
- Moon J. The Effects of Internal Marketing of Downtown Resort Hotel on Organizational Citizenship Behavior, Customer Orientation and Job Performance. *J Tour Manag Res. 2018; 22:501-522.*
- Nemteanu, M. S., Dinu, V., & Dabija, D. C. (2021). The influence of internal marketing and job satisfaction on task performance and counterproductive work behavior in the context of remote work. *International Journal of Environmental Research and Public Health, 18*(19), 10364. <https://doi.org/10.3390/ijerph181910364>

- Nguyen, T. H., Pérez, A. G., & Rossi, M. (2022). Reward systems and employee motivation in customer-facing services: Evidence from emerging markets. *Service Business*, **16**(1), 27–45. <https://doi.org/10.1007/s11628-021-00460-7>
- Nunnally, J. C., & Bernstein, I. H. (1994). *Psychometric theory* (3rd ed.). McGraw-Hill.
- Park, J., & Kim, J. (2024). *The relationship between perceived organizational support, work engagement, organizational citizenship behavior, and customer orientation in the public sports organizations context. Behavioral Sciences*, **14**(3), 153. <https://doi.org/10.3390/bs14030153>
- Papadimitriou, D. (2019). Marketing strategies in the health and fitness sector in Greece: Managers' perspectives. *Retos: Revista de Ciencias de la Administración y Economía*, **(6)**, 13–24.
- Park, S. Y., & Chiu, W. (2020). The relationship between training, job satisfaction and job performance: A study on employees in public sports facilities. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, **17**(13), 4686. <https://doi.org/10.3390/ijerph17134686>
- Peccei, R., & Van de Voorde, K. (2019). Human resource management–performance research. *Human Resource Management Journal*, **29**(4), 539–563.
- Revilla, M., & Saris, W. E. (2015). Comparison of the quality estimates in a mixed-mode and a unimode design: An experiment from the European Social Survey. *Quality & Quantity*, **49**(3), 1219–1238. <https://doi.org/10.1007/s11135-014-0044-5>
- Robson, C., & McCartan, K. (2016). *Real World Research*. Wiley.
- Rodrigues, P. M. (2023). The role of internal marketing in trust, commitment, and job satisfaction: A study of Portuguese municipalities. *Brazilian Business Review*, **20**(3), 267–285. <https://doi.org/10.15728/bbr.2023.20.3.5>
- Rodrigues, A. P., Guerreiro, R., & Pereira, C. (2023). The impact of internal marketing on job satisfaction, organizational commitment, and trust in the public sector. *Tourism & Management Studies*, **19**(1), 43–51. <https://tmstudies.net/index.php/ectms/article/view/1835>

- Roşca, V. (2015). *Linking human resources with internal marketing in football management*. *Revista de Management Comparat Internațional / Review of International Comparative Management*, **16**(3), 372–384.
- Saeed, M., Lodhi, R. N., & Iqbal, M. M. (2021). The effect of internal marketing on employee performance in the service sector. *Journal of Services Marketing*, **35**(4), 389–401.
- Salas, E., Tannenbaum, S. I., Kraiger, K., & Smith-Jentsch, K. A. (2012). The science of training and development in organizations. *Psychological Science in the Public Interest*, **13**(2), 74–101.
- Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2019). *Research Methods for Business Students*. Pearson Education.
- Sevilmiş, A. (2024). Dimensions and outcomes of experiential quality in the fitness sector. *International Journal of Sports Marketing and Sponsorship*, **25**(3), 521–538. <https://doi.org/10.1108/IJSMS-06-2023-0130>
- Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2019). *Using multivariate statistics* (7th ed.). Pearson.
- Teixeira, D. S., Monteiro, D., Cid, L., & Antunes, R. (2022). Job satisfaction and burnout in fitness professionals: The mediating role of basic psychological needs. *Journal of Physical Education and Sport*, **22**(2), 396–403. <https://doi.org/10.7752/jpes.2022.02049>
- Tkalac Verčič, A., & Špoljarić, A. (2020). *Managing internal communication: How the choice of channels affects internal communication satisfaction*. *Public Relations Review*, **46**(→ issue?), Article 101926.
- Toepoel, V. (2016). *Doing surveys online*. SAGE Publications.
- Tsitskari, E., & Batrakoulis, A. (2021). Investigating the marketing strategies of the health and fitness sector in Greece: The managers' perspective. *Retos*, **43**, 264–273. <https://doi.org/10.47197/RETOS.V43I0.88880>

- Welch, M. (2011). *The evolution of the employee engagement concept: Communication implications*. *Corporate Communications: An International Journal*, 16(4), 328–346. <https://doi.org/10.1108/13563281111186968>
- Wirtz, J., & Lovelock, C. (2021). *Services marketing: People, technology, strategy* (9th ed.). World Scientific Publishing.
- Wu, L., & Zeithaml, V. A. (2021). Organizational culture and strategic customer orientation: Employee responses to internal environment. *Service Business*, 15(2), 345–367. <https://doi.org/10.1007/s11628-020-00435-9>
- Yava Fitness Centers. (2024). *Γυμναστήρια*. Ανακτήθηκε Σεπτέμβριο 22, 2025, από <https://www.yava.gr/gyms>
- Yi, S. (2023). Internal marketing and frontline employee behavior in retail banking: A structural model. *RAI Revista de Administração e Inovação*, 20(1), 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.rai.2022.100278>
- Yildiz, S. M. (2022). Exploring the relationships among internal marketing, work engagement, job performance and turnover intention: An empirical application in sports organizations. *Eurasian Research in Sport Science*, 9(1), 15–26. <https://doi.org/10.37955/eriss.1084941>
- Yoshida, M., Gordon, B., Nakazawa, M., & Biscaia, R. (2014). Conceptualization and measurement of fan engagement: Empirical evidence from a professional sport context. *Journal of Sport Management*, 28(4), 399–417. <https://doi.org/10.1123/jsm.2013-0199>
- Zafir, C., Iconomescu, T. M., & Talaghir, L. G. (2024). *The impact of perceived service quality on client satisfaction and retention in Romanian fitness centers: A structural equation modeling approach*. Unpublished manuscript.
- Zang, D. (2025). *Two-Way Efforts Between the Organization and Employees: Impact Mechanism of a High-Commitment Human Resource System on Proactive Customer Service Performance*. *Behavioral Sciences*, 15(3), Article 321. <https://doi.org/10.3390/bs15030321>

- Zeithaml, V. A., Parasuraman, A., & Malhotra, A. (2020). Enhancing internal marketing effectiveness and service excellence. *Journal of Marketing*, 84(4), 90–108. <https://doi.org/10.1177/0022242920912691>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Αγαπητέ/ή συμμετέχοντα/ουσα,

Το ερωτηματολόγιο αυτό υλοποιείται στο πλαίσιο διπλωματικής εργασίας μεταπτυχιακού προγράμματος στην Επιχειρηματικότητα και αφορά τη μελέτη των πρακτικών εσωτερικού μάρκετινγκ σε χώρους άθλησης. Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνηθεί με ποιον τρόπο παράγοντες όπως η εσωτερική επικοινωνία, η διοικητική υποστήριξη, τα συστήματα κινήτρων, η εκπαίδευση και η ανάθεση αρμοδιοτήτων επηρεάζουν την ικανοποίηση των εργαζομένων και, μέσω αυτής, τον προσανατολισμό προς τον πελάτη.

Η συμμετοχή σας είναι εθελοντική, οι απαντήσεις σας θα παραμείνουν ανώνυμες και εμπιστευτικές, ενώ τα στοιχεία που θα συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς. Έχετε, επίσης, τη δυνατότητα να αποχωρήσετε οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε, χωρίς καμία επίπτωση.

Η συμβολή σας θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς θα επιτρέψει την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για τη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος και την ενίσχυση της ποιότητας υπηρεσιών στον χώρο του *fitness*.

Σας ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο και τη συνεργασία σας.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Φύλο

- Άνδρας
- Γυναίκα

2. Ηλικία

- 18–29 ετών
- 30–45 ετών
- 45 και πάνω

3. Επαγγελματική Εμπειρία

- Λιγότερο από 1 έτος
- 1 – 2 έτη
- 3 - 4 έτη
- 4 έτη και πάνω

4. Τύπος Απασχόλησης

- Τυπικός Υπάλληλος
- Άτυπος Υπάλληλος

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Το εσωτερικό μάρκετινγκ αφορά τις ενέργειες που υιοθετεί μια επιχείρηση για να ενισχύσει την ικανοποίηση και τη δέσμευση των εργαζομένων της. Στον χώρο των γυμναστηρίων, περιλαμβάνει την παροχή σαφούς επικοινωνίας, την υποστήριξη από τη διοίκηση, τα προγράμματα εκπαίδευσης και τις πρακτικές αναγνώρισης της προσπάθειας των εργαζομένων. Μέσα από αυτές τις διαδικασίες, οι εργαζόμενοι ενδυναμώνονται, αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια και ικανοποίηση στη δουλειά τους και, τελικά, ανταποκρίνονται πιο αποτελεσματικά στις ανάγκες και στις προσδοκίες των πελατών. Αυτές τις διαστάσεις του εσωτερικού μάρκετινγκ επιδιώκει να διερευνήσει η παρούσα έρευνα μέσα από το επόμενο μέρος του ερωτηματολογίου, γι' αυτό και η ειλικρινής ανταπόκρισή σας είναι ιδιαίτερα σημαντική.

2.1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ						
A/A	ΕΡΩΤΗΣΗ	1	2	3	4	5
1	Πιστεύετε πως στην εταιρεία σας οι εργαζόμενοι μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους σε ανοιχτό κλίμα;	<input type="checkbox"/>				
2	Νομίζετε ότι οι εργαζόμενοι επικοινωνούν ελεύθερα για θέματα εργασίας και μη;	<input type="checkbox"/>				
3	Η επιχείρηση παρέχει σαφείς οδηγίες και πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα της εργασίας;	<input type="checkbox"/>				
4	Έχετε την ελευθερία να αναφέρετε στον προϊστάμενο και να εκφράζετε ενεργά τις προθέσεις σας;	<input type="checkbox"/>				

2.2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

A/A	ΕΡΩΤΗΣΗ	1	2	3	4	5
5	Η διοίκηση έχει δημιουργήσει φιλικό και προσιτό περιβάλλον προς τα εσάς;	<input type="checkbox"/>				
6	Η διοίκηση ενθαρρύνει την ανοιχτή επικοινωνία διοίκησης - εργαζομένου;	<input type="checkbox"/>				
7	Η διοίκηση εμπλέκει τους εργαζομένους στη διαδικασία σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων;	<input type="checkbox"/>				
8	Η διοίκηση προωθεί την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εργαζομένων καθ' όλη την εργασιακή διαδικασία;	<input type="checkbox"/>				

2.3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ

A/A	ΕΡΩΤΗΣΗ	1	2	3	4	5
9	Η εταιρεία χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα της αξιολόγησης πελατών για την επιβράβευση των εργαζομένων;	<input type="checkbox"/>				
10	Η εταιρεία ανταμείβει τους εργαζομένους για την ανάπτυξη στενών σχέσεων με πελάτες;	<input type="checkbox"/>				
11	Τα κίνητρα υποστηρίζουν τους εργαζομένους που βοηθούν στη βελτίωση της δημιουργικότητας;	<input type="checkbox"/>				

2.4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

A/A	ΕΡΩΤΗΣΗ	1	2	3	4	5
12	Η εκπαίδευση και κατάρτιση στο αντικείμενο γίνεται πιο συχνά κάθε χρόνο;	<input type="checkbox"/>				
13	Η εταιρεία προσφέρει ευκαιρίες για συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη;	<input type="checkbox"/>				
14	Η εκπαίδευση βοηθά να κατανοήσετε τις τωρινές και μελλοντικές ανάγκες των πελατών;	<input type="checkbox"/>				
15	Η επίσημη εκπαίδευση της εταιρείας θεωρείται πολύτιμη;	<input type="checkbox"/>				

2.5 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ

A/A	ΕΡΩΤΗΣΗ	1	2	3	4	5
16	Η εταιρεία επιτρέπει στους εργαζομένους να έχουν αυτονομία στις αποφάσεις που σχετίζονται με την εργασία;	<input type="checkbox"/>				
17	Η εταιρεία ενθαρρύνει τους εργαζομένους να χρησιμοποιούν τη δική τους κρίση στην επίλυση προβλημάτων;	<input type="checkbox"/>				
18	Η εταιρεία προωθεί την καινοτομία;	<input type="checkbox"/>				
19	Η εταιρεία δίνει πρωτοβουλίες στους εργαζομένους;	<input type="checkbox"/>				

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

Η έννοια της ικανοποίησης του εσωτερικού πελάτη αναφέρεται στους ίδιους τους εργαζόμενους, οι οποίοι θεωρούνται ουσιαστικοί συντελεστές για την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα μιας επιχείρησης. Στον χώρο των γυμναστηρίων, ο όρος αυτός αφορά κυρίως τους γυμναστές και το προσωπικό που έρχεται καθημερινά σε επαφή με τα μέλη, καθώς η δική τους εργασιακή ικανοποίηση καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρεται. Όσο πιο θετικά αντιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι το εργασιακό τους περιβάλλον, την υποστήριξη της διοίκησης και τις ευκαιρίες εξέλιξης, τόσο περισσότερο αυξάνεται το κίνητρο και η δέσμευσή τους. Στο επόμενο μέρος του ερωτηματολογίου καλείστε να αξιολογήσετε με ειλικρίνεια την προσωπική σας εμπειρία, ώστε τα αποτελέσματα να αποτυπώσουν με ακρίβεια τον βαθμό ικανοποίησης στον χώρο εργασίας σας.

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ						
A/A	ΕΡΩΤΗΣΗ	1	2	3	4	5
20	Είστε ικανοποιημένοι με την ποιότητα της εσωτερικής υπηρεσίας στην εταιρεία;	<input type="checkbox"/>				
21	Είστε ικανοποιημένοι με την εργασία σας στην εταιρεία;	<input type="checkbox"/>				
22	Πιστεύετε ότι η εργασία σας είναι σύμφωνα με το επίπεδο ικανοτήτων σας;	<input type="checkbox"/>				
23	Ο φόρτος εργασίας σας είναι κατάλληλος;	<input type="checkbox"/>				
24	Οι εργαζόμενοι μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους για την εργασία;	<input type="checkbox"/>				

25	Μπορούν οι εργαζόμενοι να επικοινωνούν ελεύθερα με τους προϊσταμένους τους για την εργασία;	<input type="checkbox"/>				
26	Είστε ικανοποιημένοι με το επίπεδο μεταχείρισης που προσφέρει η εταιρεία;	<input type="checkbox"/>				
27	Είστε ικανοποιημένοι με τους συναδέλφους σας;	<input type="checkbox"/>				
28	Είστε ικανοποιημένοι με το τρέχον εργασιακό περιβάλλον σας;	<input type="checkbox"/>				
29	Είστε γενικά ικανοποιημένοι με τη δουλειά σας στην εταιρεία;	<input type="checkbox"/>				

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

Ο προσανατολισμός στον πελάτη αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι σε μια επιχείρηση δίνουν προτεραιότητα στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών. Περιλαμβάνει την ικανότητα να ακούν με προσοχή, να κατανοούν εγκαίρως τις απαιτήσεις τους, να προσφέρουν υπηρεσίες με συνέπεια και αξιοπιστία και να δημιουργούν σχέσεις εμπιστοσύνης που διαρκούν. Στον χώρο των γυμναστηρίων, αυτή η διάθεση να βάζουμε τον πελάτη στο επίκεντρο είναι καθοριστική για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ικανοποίηση των μελών. Στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του ερωτηματολογίου σας ζητούμε να απαντήσετε με ειλικρίνεια στις ερωτήσεις που σχετίζονται με το πόσο πελατοκεντρικά λειτουργείτε στην εργασία σας, ώστε να αποτυπωθεί καλύτερα η δική σας συμβολή στη συνολική εμπειρία των πελατών.

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

Α/Α	ΕΡΩΤΗΣΗ	1	2	3	4	5
30	Βάζετε προτεραιότητα στους πελάτες σας;	<input type="checkbox"/>				
31	Εξηγείτε με λεπτομέρεια στους πελάτες;	<input type="checkbox"/>				
32	Παίρνετε στα σοβαρά τα προβλήματα των πελατών;	<input type="checkbox"/>				
33	Γνωρίζετε τις ανάγκες των πελατών εκ των προτέρων;	<input type="checkbox"/>				
34	Κατανοείτε τις ανάγκες των πελατών σας;	<input type="checkbox"/>				
35	Είστε καλός ακροατής των πελατών;	<input type="checkbox"/>				
36	Έχετε ενδιαφέρον για τη συμπεριφορά των πελατών;	<input type="checkbox"/>				
37	Αναγνωρίζετε και ανταποκρίνεστε θετικά στις ανάγκες των πελατών εκ των προτέρων;	<input type="checkbox"/>				
38	Εξυπηρετείτε τους πελάτες με ακρίβεια;	<input type="checkbox"/>				
39	Παρέχετε υπηρεσίες που εμπιστεύονται οι πελάτες;	<input type="checkbox"/>				
40	Παρέχετε υπηρεσίες στον προκαθορισμένο χρόνο με τον πελάτη;	<input type="checkbox"/>				
41	Δίνετε ατομική προσοχή στους πελάτες σας;	<input type="checkbox"/>				

42	Θυμάστε τα ονόματα των πελατών;	<input type="checkbox"/>				
43	Προσπαθείτε να διατηρείτε καλές σχέσεις με τους πελάτες σας;	<input type="checkbox"/>				